

MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ DRŽITELŮ ERC GRANTŮ: SROVNÁNÍ ČR A ÚSPĚŠNÝCH ZEMÍ

Národní vzdělávací fond, o.p.s.
2026

Mezinárodní šetření držitelů ERC grantů: srovnání ČR a úspěšných zemí

Autoři: Mgr. Zdeňka Šímová, Mgr. Martin Spurný
(Národní vzdělávací fond, o.p.s.)

2026

Projekt sdílených činností
Strategická inteligence pro výzkum a inovace

Poděkování

Za konzultace při přípravě šetření a cenná doporučení srdečně děkujeme zejména panu prof. Ing. Zdeňku Strakošovi, DrSc. (Univerzita Karlova) a paní Mgr. Ludmile Tysjačnej (Technologické centrum Praha).

Obsah

Executive summary	5
Úvod	9
1. Metodika	11
2. Motivace pro podání ERC grantu	16
3. Podpora před podáním žádosti	18
4. Faktory úspěchu v grantové soutěži ERC.....	26
5. Realizace grantu.....	30
6. Percepce národního grantového systému ČR ve srovnání s ERC a úspěšnými zeměmi.....	38
Shrnutí a závěr.....	45
Příloha: Dotazník	48

Executive summary

Grants from the European Research Council (ERC) belong among the most prestigious and competitive sources of funding for excellent research in Europe. They are unique in their consistent focus on supporting breakthrough, higher-risk projects led by outstanding researchers across disciplines. A key principle of the ERC is the application of a single selection criterion—scientific excellence, understood as the quality of the research proposal combined with the applicant’s potential to implement it at the highest level. In the European and broader international context, the ERC sets a high standard of quality, indirectly supports the international mobility of talent, and contributes to ensuring that Europe remains competitive in global research. From a national perspective, ERC grants represent an important indicator of the state of science and research and at the same time a tool that can attract top research teams to domestic institutions, strengthen their reputation, and indirectly influence national grant policies (for example by enhancing pressure for higher-quality evaluation, better conditions for scientific careers, or more robust institutional support for preparation of projects).

The Czech Republic has long been among the countries with lower levels of activity and weaker success rates in ERC competitions. In recent years, however, the situation has improved substantially: not only has the number of grants obtained by researchers working in the Czech Republic increased, but awareness of the ERC programme and its benefits within the scientific community has also grown. In this context, the activities of the Technology Centre Prague (see the National Information Centre for European Research, NICER¹) and the cooperating Expert group supporting applicants in ERC grant calls have made a significant contribution.

Against this background, an international survey of ERC grant holders was designed and conducted as part of the Stratin 2025+ project². The aim was to evaluate the conditions for participation in ERC calls and to describe the main factors and context of success, particularly in comparison of national environment with countries that achieve better results in the programme. The survey also examined whether and how successful ERC grant holders perceive differences between the domestic system of support for science and the ERC programme. The intention was to contribute to a better understanding of the existing systemic and institutional barriers that limit the creation of conditions for excellent science at the national level.

The study draws on a comparison of responses from ERC grant holders based in the Czech Republic and in countries achieving above-average success rates in ERC competitions among the countries examined (the so-called “successful countries”). This group includes Switzerland, the Netherlands, Germany, Austria, Belgium and France, which had at least 15% of ERC applications accepted for funding out of the total number submitted. Despite certain methodological limitations (a smaller number of respondents from the Czech Republic and the aggregated nature of the data covering the entire duration of the ERC programme), the data provide an internally consistent picture and correspond with other sources of information as well as qualitative validation. The results can therefore be regarded as a meaningful indicator of the characteristics of the Czech scientific environment in comparison with more advanced systems. The study thus

¹ <https://www.tc.cz/en/what-we-do/1/national-information-centre-for-european-research->

² <https://stratin.cz/en/>

creates an analytical framework for interpreting the experiences of ERC grant holders in relation to institutional capacities, available support mechanisms and barriers that may influence the ability not only to obtain an ERC grant in the Czech environment but also to use it as an impulse for the development of research teams and institutions. At the same time, it situates the Czech experience within the broader European ecosystem of excellence by enabling a comparison between the testimonies of Czech grant holders and those from countries that create a stronger foundation for supporting excellent research and thereby increase the international competitiveness of their scientists.

*The **motivations** for applying for ERC grants are, at their core, quite similar in successful countries and in the Czech Republic. For scientists, an ERC application is primarily a means of developing their own research idea and advancing a topic. In the Czech environment, however, an element of existential and institutional uncertainty is reflected somewhat more strongly than in successful countries—success in ERC competitions is more often associated with the need to stabilise one's own position and working conditions. This can be interpreted as a signal that in the Czech Republic the ERC does not function only as a prestigious opportunity for the best researchers, but also as one of the ways to create space and resources for high-quality research within a system that ambitious scientists perceive as less capable of ensuring adequate conditions.*

*The Czech environment currently has a well-developed base of externally provided **support** for ERC applicants (Technology Centre Prague and its cooperating expert group), which applicants typically use and view positively. At the same time, compared with more advanced countries, there is weaker support within the applicants' home institutions. In successful countries, ERC competence and infrastructure are more embedded within institutions themselves (project offices, dedicated personnel, routine communication), whereas in the Czech Republic applicants more often rely on the specialised external support mentioned above.*

Well-functioning support in the Czech Republic includes in particular practical preparation for presentations (mock interviews), which most applicants underwent and considered extremely useful, as well as information about evaluation criteria, assistance with drafting the proposal content and sharing experiences with other applicants or grant holders. Overall, it cannot be said that Czech applicants lack any fundamentally important type of support. Nevertheless, several types of support deserve attention: some respondents felt they should be provided more widely and those who received them considered them highly beneficial. These include especially personal or psychological support, as well as guidance in assembling a research team and choosing a research topic.

The results reflect the fact that Czech applicants more often require support in formulating the content or topic of the proposal itself, whereas applicants from stronger countries tend to be more independent, confident and proactive in their approach. The skills necessary for submitting a successful ERC proposal are routinely present among scientists from successful countries and are supported more by the broader context of strong institutional environments than by close individual guidance during the proposal preparation process. Given that the survey respondents were exclusively successful applicants, it can be said that scientists from successful countries obtain ERC grants even though they overall receive lower level of targeted support during proposal preparation than Czech applicants.

*In addition to evaluating the support received, the study also examined the broader context that, according to respondents, contributed to obtaining an ERC grant—so-called **success factors**. The results show that Czech principal investigators interpret their path to success somewhat differently from applicants from successful countries. In addition to the expected factor of high-quality scientific results, they place greater emphasis on international experience and on sharing experiences with people who have already gone through the ERC process (almost certainly including experts associated with the aforementioned group cooperating with the Technology Centre Prague). This can be interpreted as indicating that what is often an “automatic” or a priori part of the career and institutional environment in successful countries is perceived in the Czech Republic as a decisive competitive advantage. In line with this, institutional support and support from senior scientists appear as less significant factors within the Czech group.*

*Similarly, the specific features of the Czech scientific environment are reflected in the evaluation of **obstacles** encountered when preparing proposals. A high workload, or the difficulty of combining proposal preparation with regular work, is the dominant problem both in the Czech Republic and in advanced countries. However, in the Czech Republic the data indicate stronger pressure on work–life balance and a higher proportion of respondents who at least to some extent perceive insufficient interest and support from their home institutions. In the Czech Republic, there is also somewhat more frequent uncertainty in formulating a sufficiently robust research topic.*

*The overall picture is further illustrated by the evaluation of difficulties that grant holders faced during the **implementation of the grant** itself. In successful countries, the dominant challenges are the “standard” ones associated with top-level research (time constraints, recruitment of personnel, budget pressures). In the Czech Republic the situation is similar, but these are accompanied to a much greater extent by institutional barriers and socio-psychological impacts on principal investigators and their teams. A specifically Czech pattern can be identified in the combination of limited support from institutional leadership, disappointment with the institutional environment, stress or burnout, uncertainty in the leadership role, and problems with the motivation of some team members. Compared with successful countries, this indicates a lower capacity of the institutional environment to create everyday working conditions in which the principal investigator can focus on high-quality research over the long term and maintain a functional team. In the Czech Republic there exists a certain “environmental resistance” that is far more exhausting for top scientists than abroad, which can be perceived as a form of wasting talent or their high potential. The high level of self-doubt also suggests that the Czech scientific environment struggles to cultivate and support confident scientific leaders.*

*A revealing assessment of the situation in the Czech Republic from the respondents’ perspective is provided by the **comparison of the national grant system** with characteristics typical of successful countries (and, in a broader context, with the ERC benchmark). According to respondents, the Czech system is strongly defined by an emphasis on measurable outputs and a high administrative burden compared with more advanced countries. By contrast, characteristics associated with high-quality funding of excellent science in successful systems—fairness and professionalism, an individualised approach, space for high-risk/high-gain research and creativity, and a stronger orientation toward excellence—are perceived as weaker in the Czech Republic. Open-ended responses further specify this picture: respondents describe the Czech*

system as underfunded, with shorter support horizons, increasing competition and decreasing accessibility of grant funding, and with a culture in which quantitative indicators and administrative reporting crowd out quality, originality and willingness to take risks. Respondents also distinguish between different actors within the system—alongside relatively better-evaluated schemes (such as those of the Czech Science Foundation, GA ČR), they mention programmes perceived as administratively overloaded and less transparent, with a weaker presence of high-quality peer review. Even in the context of successful countries, respondents speak of the conservatism of national grants compared with the ERC, lower financial resources and weaker evaluation quality in some schemes; however, the overall tone of responses from the Czech Republic is more systematically and broadly critical, and the answers are strongly personally engaged.

Overall, the findings can be read as a call for the systematic strengthening of conditions for excellent research: for a more stable and predictable framework of support (which in the Czech Republic still largely depends on the personal initiative of committed individuals and groups), for reducing unnecessary administrative burden, for the systematic development of research institutions which would be able to provide high-quality and stimulating environments for top scientific teams, for satisfying and motivating scientific careers, and above all for fostering confident and independent scientific personalities with leadership capacities.

Úvod

Granty Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC) patří mezi nejprestižnější a nejkompitivnější zdroje financování excelentního výzkumu v Evropě a jsou jedinečné důsledným zaměřením na podporu průlomových, rizikovějších projektů vedených špičkovými výzkumníky a výzkumníci napříč obory. Klíčovým principem je uplatňování pouze jediného kritéria výběru, kterým je vědecká excelence, respektive kvalita záměru ve spojení s potenciálem uchazeče jej realizovat na špičkové úrovni. V evropském i širším kontextu ERC nastavuje vysoký standard kvality, nepřímo posiluje mezinárodní mobilitu talentů a přispívá k tomu, aby Evropa zůstala konkurenceschopná v globálním výzkumu. Z národního pohledu jsou ERC granty důležitým indikátorem stavu vědy a výzkumu a zároveň nástrojem, který může přitahovat špičkové týmy do domácích institucí, zvyšovat jejich reputaci a nepřímo ovlivňovat i národní grantové politiky (např. tlakem na kvalitnější evaluaci, lepší podmínky pro vědeckou kariéru či institucionální podporu přípravy projektů).

Česká republika dlouhodobě patří mezi země s nižší aktivitou a slabší úspěšností v soutěžích ERC. V posledních letech se však situace podstatně zlepšuje, roste nejen počet grantů získaných vědci působícími v ČR, ale i povědomí o ERC programu a jeho benefitech ve vědecké komunitě. Značným přínosem jsou v tomto kontextu aktivity Technologického centra Praha (viz Národní informační centrum pro evropský výzkum³) a s ním spolupracující Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách grantů ERC.

V tomto kontextu bylo v rámci projektu Stratin 2025+ navrženo a realizováno mezinárodní dotazníkové šetření držitelů ERC grantů. Cílem bylo vyhodnotit podmínky národního prostředí pro účast v ERC výzvách, popsat hlavní faktory a kontext úspěchu, zejména ve srovnání se zeměmi, které v tomto programu dosahují lepších výsledků. Bylo také zjišťováno, zda a jak vnímají úspěšní držitelé ERC grantů rozdíly mezi domácím systémem podpory vědy a výzkumu a podmínkami ERC programu. Záměrem bylo přispět k lepšímu pochopení existujících systémových a institucionálních bariér omezujících vytváření podmínek pro excelentní vědu na národní úrovni.

Příprava šetření, včetně formulací v dotazníku, byla úzce konzultována s národním kontaktním centrem pro ERC při Technologickém centru Praha a dalšími odborníky se zkušeností s ERC prostředím.

Dotazník se konkrétně zaměřoval na okolnosti vzniku samotné myšlenky podat ERC grant, motivace, využívanou podporu při přípravě žádosti, vnímané faktory úspěchu a obtíže, bariéry zakořeněné v národním prostředí, a hlavní úskalí, na která narážejí hlavní řešitelé následně při realizaci grantu. Sběr dat proběhl v druhé polovině roku 2025. Zpracování dat a analýzy probíhaly v několika krocích. Prvním krokem bylo zpracování základního přehledu o hlavních zjištěních za celou skupinu respondentů napříč všemi zeměmi, který je publikován v samostatné studii⁴. Jejím obsahem je popis situace z pohledu celku všech respondentů, u kterého předpokládáme, že do velké míry reprezentuje názory současných i minulých držitelů ERC grantů, doplněný o genderové a oborové hledisko.

Předkládaná studie představuje druhý krok v analýze výstupů šetření. Obsahuje přehled základních výsledků za ČR ve srovnání s klastrem zemí, které mají vysokou úspěšnost v

³ <https://www.tc.cz/cs/co-delame/1/narodni-informacni-centrum-pro-evropsky-vyzkum>

⁴ Národní vzdělávací fond (2025): Mezinárodní šetření držitelů ERC grantů: přehled základních zjištění.

grantových výzvách ERC, přičemž předpokládáme, že se v této skutečnosti odráží zejména jejich kvalitní národní systém vědy a výzkumu. Výsledná zjištění mohou tvořit výchozí podklady pro uvažování a opatření na různých úrovních směřující k podpoře širšího povědomí o ERC, většího zapojení ČR a obecně zlepšování postavení ČR ve špičkové mezinárodní vědě.

Získaný datový soubor nabízí další široké možnosti zkoumání vztahů mezi proměnnými a poskytuje tak pole pro hledání hlubších souvislostí, kterým bude věnována plánovaná navazující studie.

1. Metodika

Šetření bylo realizováno formou online dotazníku v roce 2025 (termín terénního sběru dat: 9. 9. až 19. 11. 2025). Respondenty byli současní i bývalí držitelé prestižních evropských grantů Evropské rady pro výzkum (ERC) z vybraných evropských zemí. Informace o jednotlivých projektech a jejich držitelích byly získány z oficiální databáze ERC Research Information System, dostupné na adrese <https://erc.europa.eu/projects-statistics/erc-research-information-system>.

Sběr dat probíhal v open-source prostředí LimeSurvey, které je distribuováno pod licencí GNU General Public License. Zpracování a následná analýza dat probíhala v open source prostředí RStudio, určeného pro práci s programovacím jazykem R, datovou analýzu a statistické výpočty, které je distribuováno pod licencí GNU Affero General Public License.

Online dotazník byl naprogramován v anglickém jazyce a jeho průměrná doba vyplňování činila cca 11 minut. Kompletní znění dotazníku je uvedeno v příloze této studie (viz Příloha: Dotazník). Většinu tvořily uzavřené otázky určené pro kvantitativní analýzu a menší část otevřené textové otázky, které byly vyhodnocovány kvalitativně.

Dotazník byl jmenovitě rozeslán e-mailem na 8 273 adres hlavních řešitelů ERC projektů. V průběhu terénního sběru dat byly využity dva adresné upomínkové e-maily (první a druhý reminder) zasílané konkrétním vědcům a vědkyním. Celkem bylo získáno 475 dotazníků, v nichž respondenti vyplnili alespoň část dotazníku, a 401 dotazníků, které byly vyplněny kompletně. Celková míra návratnosti tedy činila 5,7 %. Od respondentů působících v České republice byl získán poměrně nízký počet odpovědí (35 vědců), což je primárně dáno nízkým celkovým počtem držitelů těchto projektů v ČR: v červenci 2025 uváděla veřejná databáze ERC⁵ 77 jednotlivých držitelů za ČR, dotazníkem jich bylo obesláno 74. Relativní míra návratnosti za ČR je tedy velmi vysoká – 47 %, čehož bylo dosaženo mimo jiné i telefonickým kontaktováním části oslovených s žádostí o vyplnění online dotazníku. Na základě opakovaných kontaktů i neformálních rozhovorů s oslovenými vědci a vědkyněmi je zřejmé, že relativně nízká celková návratnost souvisí se specifickými charakteristikami zkoumané populace, zejména s vysokou pracovní vytížeností a profesními závazky velmi úspěšných výzkumníků.

Jedním z hlavních cílů realizovaného šetření bylo identifikovat faktory a kontext relativně nižší úspěšnosti ČR v grantových výzvách ERC ve srovnání s ostatními zeměmi (viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**). Z tohoto důvodu bylo jako hlavní analytické východisko pro vyhodnocení situace v ČR zvoleno srovnání výsledků z ČR se zeměmi, jejichž vědci dosahují v ERC výzvách výrazně lepších úspěchů. Klastř těchto zemí je v textu označován jako „úspěšné země“. Jedná se o Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Belgie a Francii, jejichž úspěšnost v ERC výzvách dosahuje 15 % a více. Vzhledem k tomu, že vědecká komunita je velice mobilní a změny působíšf včetně zemí jsou spíše pravidlem než výjimkou, byli respondenti šetření cíleně dotázáni, na zemi, kde působili, když podávali svůj první ERC grant. Tímto způsobem bylo zajištěno, že respondenti v maximální možné míře vypovídali o situaci v zemi, jejíž systém podpory vědy a výzkumu dobře znali, a zároveň kde realizovali toto první „překonání bariéry“ úspěšného vstupu do ERC systému.

⁵ ERC dashboard:

https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/c140622a-87e0-412e-8b29-9b5ddd857e13/sheet/61a0bd1d-cd6d-4ac8-8b55-80d8661e44c0/state/analysis, přístup 8.7.2025.

Graf 1: Míra úspěšnosti zemí v grantových výzvách ERC

Zdroj: ERC Dashboard⁶, přístup 10.11.2025.

Tabulka 1 shrnuje základní charakteristiky výzkumného souboru z hlediska pohlaví, věku, vědní oblasti, typu instituce a typu ERC grantu. Pro úplnost jsou uvedeny jak charakteristiky celkového výzkumného souboru (n=475), tak výběru úspěšných zemí (n=241) a České republiky (n=35). Informace o pohlaví a věku jsme získali od přímo od respondentů v rámci dotazníku a ostatní proměnné jsme připojili z databáze ERC.

V celkovém vzorku z hlediska genderového složení převažovali muži (61 %), zatímco ženy tvořily přibližně třetinu respondentů (36 %), jeden respondent uvedl možnost Jiná identifikace a 2,5 % respondentů uvedlo, že své pohlaví nechtějí specifikovat. Věkové rozložení respondentů bylo relativně vyvážené, s nejvyšším zastoupením věkové skupiny 43–49 let (31 %), následované skupinou 32–42 let (27 %). Starší věkové kategorie 50–61 let a 62–81 let představovaly 23 % a 19 % souboru.

Z hlediska vědních oblastí byly v základním vzorku nejvíce zastoupeny fyzikální vědy a inženýrství (Physical Sciences & Engineering, 43 %), následované společenskými a humanitními vědami (Social sciences & humanities, 28,5 %) a vědami o živé přírodě (Life Sciences, 22 %). U menší části respondentů (7 %) nebyla vědní oblast v databázi projektů ERC specifikována (jednalo se o Synergy Grants, které mohou zahrnovat více vědních oblastí a jsou hodnoceny jiným způsobem, ve kterém doména není stanovována). Převážná většina respondentů působila na institucích vysokoškolského vzdělávání (67 %), zatímco výzkumné organizace představovaly zhruba třetinu souboru (33 %).

Z hlediska typu grantu byly nejčastěji zastoupeny Starting Grants (45 %), následované Advanced Grants (24 %) a Consolidator Grants (24 %). Synergy Grants tvořily menší část souboru (7 %), což odpovídá jejich obecně nižšímu zastoupení v portfoliu ERC. V ERC schématech je poměrně běžné, že titíž vědci získávají v průběhu času více ERC grantů, přičemž se nejčastěji jedná o granty různého typu. Ve vztahu k výše uvedenému cíli šetření byly hlavním předmětem našeho zájmu zejména okolnosti prvního úspěšného vstupu vědců do systému ERC. Respondenti tedy byli cíleně dotazováni na své první úspěšné granty, v případě, že jich měli více. To je také důvodem,

⁶ https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/c140622a-87e0-412e-8b29-9b5ddd857e13/sheet/61a0bd1d-cd6d-4ac8-8b55-80d8661e44c0/state/analysis

proč se v šetření neobjevují granty typu Proof of Concept, neboť jejich podmínkou je návaznost na předchozí realizovaný ERC grant.

Tabulka 1 dále ukazuje, že podsoubor „úspěšných zemí“ (n = 241) má v základních charakteristikách relativně podobné rozložení jako celkový soubor, zatímco Česká republika (n = 35) se v některých ohledech liší. V ČR je v našem vzorku vyšší podíl mužů (80 % vs. 61 % v úspěšných zemích) a zároveň vyšší zastoupení mladších věkových kategorií, zejména ve skupinách 32–42 a 43–49 let (v součtu 85 % v ČR). Z hlediska vědních domén jsou respondenti z ČR výrazně častěji zastoupeni v Life Sciences (43 % v ČR proti 19 % v úspěšných zemích), zatímco v Social Sciences & Humanities je podíl v ČR nízký (8 %). Struktura typu instituce je v obou skupinách obdobná (v ČR mírně vyšší podíl výzkumných organizací). U typu grantu se ČR vyznačuje vyšším podílem Starting Grants, zatímco v úspěšných zemích je relativně častěji zastoupena skupina Advanced Grants. Tyto rozdíly je však nutné interpretovat s opatrností vzhledem k menšímu počtu respondentů v ČR.

Tabulka 1: Základní charakteristiky výzkumného souboru

		Celkové n	podíl v %	Úspěšné země	podíl v %	ČR	podíl v %
Gender	Muž	248	61 %	139	61 %	28	80 %
	Žena	148	36 %	90	39 %	7	20 %
	Jiná identifikace	1	>1 %	-	-	-	-
	Nechci sdělovat	10	3 %	-	-	-	-
Věkové skupiny	32–42	108	27 %	68	30 %	13	38 %
	43–49	121	31 %	66	29 %	16	47 %
	50–61	89	23 %	50	22 %	5	15 %
	62–81	76	19 %	42	19 %	-	-
Vědní domény	Life Sciences (LS)	107	22 %	46	19 %	15	43 %
	Physical sciences & engineering (PE)	210	43 %	111	46 %	16	46 %
	Social sciences & humanities (SH)	140	29 %	67	28 %	3	8 %
	(unspecified)	34	7 %	17	7 %	1	3 %
Typ instituce	Vysoké školy	325	67 %	148	63 %	19	56 %
	Výzkumné organizace	159	33 %	88	37 %	15	44 %
Typ grantu	Starting Grants	221	45 %	109	25 %	20	57 %
	Consolidator Grants	117	24 %	54	23 %	11	31 %
	Advanced Grants	119	24 %	61	45 %	3	9 %
	Synergy Grants	34	7 %	17	7 %	1	3 %

Pozn.: Dopočet do 100 % je z validních odpovědí, součet případů se v jednotlivých kategoriích liší z důvodu chybějících hodnot, které vznikly při vyplňování dotazníku.

Pro účely interpretace výsledků této studie byla při testování rozdílů mezi skupinami použita hladina statistické významnosti 90 % ($\alpha = 0,10$), což znamená, že pozorovaný rozdíl na 90 % nelze považovat za náhodný. Pokud je v textu dále uváděno, že je rozdíl statisticky významný, je tím vždy míněna významnost na této hladině. V některých případech velký rozdíl mezi dvěma hodnotami nebyl potvrzen statistickou významností. V praxi to znamená, že tento rozdíl může být i přesto vypovídající, avšak s nižší pravděpodobností než 90 %.

Vzhledem k tomu, že do šetření byli zahrnuti současní i bývalí držitelé ERC grantů, nezachycují výsledky pouze aktuální obrázek, nýbrž souhrnné informace za celou dobu existence ERC programu, které bylo zahájeno v roce 2007. Je zřejmé, že v mnoha oblastech se situace vyvíjí, příkladem může být výrazně zvyšující se dostupná podpora při podávání žádostí v poslední dekádě v ČR. V této studii rozdíly v čase nejsou zachyceny a budou zpracovány v navazujících materiálech.

Otázky v dotazníku byly nepovinné; rozdíly v počtech případů u jednotlivých otázek a v navazujících analýzách jsou tedy dány přítomností chybějících hodnot. Pro položky, které respondenti hodnotili na škálách, byly vypočteny vážené průměry, kdy se každé hodnotě škály (1–4) přiřadí její váha (1, 2, 3, 4) a tato váha se vynásobí podílem respondentů, kteří danou hodnotu zvolili (A-D), tedy $X=1*A+2*B+3*C+4*D$. Obdobně i pro škálu pětibodovou (1-5).

V některých otázkách měli respondenti možnost vybrat odpověď „jiné“ a slovně vysvětlit, pokud nevnímali jako pro sebe relevantní žádnou z navrhovaných variant, nebo pokud chtěli doplnit vlastní komentář. Počet těchto odpovědí zpravidla ze statistického hlediska není příliš významný, nicméně často přinášejí hodnotné kvalitativní informace a mohou napomoci hlubšímu pochopení souvislostí a inspirovat nastavení dalších šetření. V textu na některých místech uvádíme přehled nejčastějších z nich nebo těch, které jsou v určitém ohledu informačně přínosné.

Statistickou významnost dat za ČR limituje nižší absolutní počet respondentů, což je dáno již tím, že celková komunita úspěšných držitelů ERC grantů čítá v ČR pouze vyšší desítky osob). V celkovém pohledu jsou však výsledky za ČR relativně konzistentní a indikují zřejmé charakteristiky českého vědeckého prostředí, které jsou v souladu i s jinými zdroji informací, zejména s informacemi získanými v rámci diskusí s odborníky z vědeckého prostředí apod.⁷, jež můžeme považovat za externí validaci výsledků šetření za ČR. Z tohoto důvodu se domníváme, že výsledky za ČR v jejich celku a v porovnání s ostatními zeměmi je možné považovat za signifikantní a nenáhodné.

V textu uvádíme podíly odpovědí na otázky z šetření v procentech, což za skupinu českých respondentů (celkové $n=35$) odpovídá pouze desítkám a v některých případech i jednotkám respondentů. Tyto procentuální počty uvádíme pro snazší možnost jejich porovnání s výsledky jiných zemí, přes omezenou relevanci tohoto způsobu číselného vyjádření v dané situaci.

V textu u některých termínů užíváme generická maskulina (zejm. respondenti, vědci, účastníci šetření, držitelé grantů, žadatelé apod.), kterými jsou, pokud není specifikováno jinak, míněny ženy, muži i osoby s jinou genderovou identitou. Tento způsob byl zvolen s ohledem na jazykovou srozumitelnost a plynulost analytického textu, který často musí vyjádřit komplikované relace na krátkém prostoru a je nutně poměrně repetitivní.

⁷ Zejména rozhovory a diskuse realizované v rámci předcházejících aktivit projektu Stratin 2025+.

Rovněž pro zjednodušení v textu používáme pojmy „čeští vědci“ nebo „čeští respondenti“; jsou však míněni účastnice/účastníci šetření, kteří uvedli zemi působení ČR, nikoli nutně občané ČR či osoby s českou národností. Občané ČR však ve vzorku výrazně převažují.

2. Motivace pro podání ERC grantu

Jak v úspěšných zemích, tak v České republice převážná většina vědců uvedla, že podat ERC grant byl jejich vlastní **nápad** – viz Graf 2. Lze však říci, že v úspěšných zemích⁸ je tato skutečnost výraznější – o vlastním nápadu zde vypovídá 76 % respondentů, zatímco v ČR se jedná o 66 %. Čeští výzkumníci také častěji uvádějí „jiný způsob“, jak myšlenka vznikla (9 %). Jedná se o tři respondenty, z nichž jeden uvádí ERC grant jako jedinou možnost pro založení vlastní výzkumné skupiny, další dva pak popisují víceméně vnější zdroje nápadu, kdy se o této možnosti dozvěděli spíše neformálně od kolegů v rámci instituce. V úspěšných zemích „jiný způsob“ uvádí pouze zanedbatelný podíl respondentů (2 %).

Graf 2: Jak se zrodila první myšlenka podat žádost o grant ERC (v %)

n(úspěšné země)=241; n(ČR)=35

Rozvoj vědeckého tématu /vyřešení výzkumného problému je prakticky bez rozdílu nejdůležitější osobní **motivací pro podání ERC grantu** jak v úspěšných zemích, tak v ČR. Na škále 1-4, kde 1 znamená nedůležitá motivace a 4 klíčová motivace, byla tato varianta hodnocena průměrným skórem⁹ 3,62 v úspěšných zemích a 3,63 v ČR. Druhá nejsilnější motivace v pořadí se však již liší. V ČR je to zlepšení/udržení vlastní pracovní pozice včetně finanční situace (průměrné skóre 3,17 v ČR versus 2,60 v úspěšných zemích, což lze považovat za motivaci pouze středně silnou). Tento rozdíl byl potvrzen statistickou významností na hladině 90 %¹⁰. V úspěšných zemích je druhou nejsilnější motivací vědecká prestiž se skórem 3,04. V ČR je tato motivace rovněž poměrně silná s hodnotou 2,91. Zbývající dvě motivace lze označit za středně silné jak v ČR, tak v úspěšných zemích, přičemž nejslabší z uvedených – postup na vyšší pozici v kariéře vyšla jako slabší v ČR než v úspěšných zemích (2,37 vs. 2,49). Graf 4 uvádí podrobněji, jak respondenti hodnotili dvě motivace, které vyšly jako statisticky odlišné v ČR a v úspěšných zemích. První graf celkem jednoznačně ukazuje na vyšší důležitost motivu zlepšení/udržení vlastní pracovní pozice (včetně finanční situace) v ČR než v úspěšných zemích. To odpovídá vyšší míře nejistoty v českém vědeckém prostředí, ve srovnání s úspěšnými zeměmi, kde získávání špičkových grantů včetně ERC je chápáno jako samozřejmá součást dlouhodobé výzkumné kariéry. Druhý graf ukazuje poměrně vysokou heterogenitu v motivu postupu na vyšší pozici v kariéře v úspěšných zemích – respondenti jsou zde prakticky rovnoměrně rozprostřeni mezi dvěma póly a lze říci, že tento motiv je důležitý a nedůležitý přibližně pro stejný podíl vědců. V ČR oproti tomu celkově převládá příklon

⁸ Do klastru úspěšných zemí jsou zařazeny Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Belgie a Francie (viz kapitola 1. Metodika)

⁹ Viz kapitola 1. Metodika.

¹⁰ Viz kapitola 1. Metodika.

k variantě, že se jedná o relativně méně důležitou motivaci. Tento výsledek patrně dokladuje realitu českého vědeckého prostředí, kdy grantové úspěchy typu ERC nemají velkou přímou souvislost s formálním postupem po vědeckých kariérních stupních.

Relativně malá část respondentů (cca 17 % v úspěšných zemích a 11 % v ČR) vybrala a slovně popsala „jinou“ motivaci, která nebyla uvedena v seznamu (viz Graf 3). Byla pak logicky hodnocena zpravidla jako velmi silná (3,50 pro české respondenty a 3,00 pro úspěšné země). Čeští vědci (jednalo se o tři respondenty) tuto motivaci konkretizovali jako různé varianty získání zdrojů pro vlastní výzkum (v jednom případě jako úsilí získat časovou úlevu od výuky). Vědci z úspěšných zemí uváděli mezi nejčastějšími „jinými“ motivacemi zejména nemožnost získat finance na takovýto výzkum na národní úrovni, možnost financovat výzkumný personál (tým/výzkumnou skupinu/postdoky apod.), vědeckou nezávislost a dále různé konkretizace situací, kdy získání grantu souviselo se zajištěním pracovního místa (včetně setrvání na něm i v důchodovém věku).

Graf 3: Osobní motivace výzkumníka pro podání ERC grantu (průměrná skóre)

n(úspěšné země)=233-241, v položce „jiná motivace“ 44; n(ČR)=35, v položce „jiná motivace“ 4

Pozn.: Hodnoty reprezentují průměrná skóre¹¹ na škále 1-4, kde 1 znamená nedůležitá motivace a 4 klíčová motivace. Šipky označují statisticky významné rozdíly.¹² Variantu „jiná motivace“ vybralo a hodnotilo pouze 17 % respondentů z úspěšných zemí a 11 % z ČR.

Graf 4: Dvě rozdílně hodnocené motivace v úspěšných zemích a v ČR (v %)

n(úspěšné země) = 233; n(ČR) = 35

¹¹ Viz kapitola 1. Metodika.

¹² Zjištěná statistická významnost v rámci škál většinou koresponduje i s celkovým rozdílem mezi průměrným skórem dvou srovnávaných skupin (zde úspěšných zemí a ČR). V některých případech však indikuje významný rozdíl uvnitř škály, tedy strukturu rozložení odpovědí, které se tolik nepromítlo do rozdílu v průměrných skórech (např. zde postup na vyšší kariérní stupeň).

3. Podpora před podáním žádosti

V otázce, jak se budoucí žadatelé stavěli k **vyhledání a využití podpory** před podáním žádosti, sice nebyly vzhledem k nižším počtům respondentů z ČR shledány statisticky významné rozdíly mezi úspěšnými zeměmi a ČR, nicméně celkové výsledky naznačují tendenci výzkumníků v ČR častěji vyhledávat podporu před podáním žádosti. Pomoc aktivně vyhledalo 54 % žadatelů v ČR versus 45 % v úspěšných zemích. Čeští výzkumníci rovněž častěji získali nabídku pomoci a rozhodli se ji využít (37 % versus 33 % v úspěšných zemích). V souladu s tím 20 % výzkumníků v úspěšných zemích vypovědělo, že nehledali a ani nedostali nabídku podpory, což platí pouze pro 9 % výzkumníků v ČR.

Tato zjištění naznačují, že v úspěšnějších zemích existuje mezi vědci větší míra samostatnosti a proaktivity ve vztahu k podávání ERC grantů, zatímco v ČR je o něco silnější tendence obracet se k dostupným možnostem podpory. Lze tak usuzovat vzhledem k tomu, že šetření se týkalo pouze úspěšných ERC grantistů, kteří dokázali zvítězit v této výzvě i v případě, že žádnou podporu neměli.

Graf 5: Vyhledávání a využívání podpory před podáním žádosti (v %)

n(úspěšné země)=240; n(ČR)=35

Charakteristickým způsobem se rovněž liší, jak se na poskytované podpoře podílí různé **typy subjektů** v ČR a úspěšných zemích – viz Graf 6. V úspěšných zemích jednoznačně nejvyšší míru podpory poskytují vlastní domácí instituce žadatelů, respektive projektové kanceláře či jiný za tímto účelem dedikovaný personál těchto institucí (83 %). Přibližně polovina respondentů pak obdržela podporu od seniorního vědce (např. nadřízeného, mentora nebo vedoucího skupiny) – 51 %, a třetina (32 %) rovněž uvádí podporu od národní (veřejné) instituce. Podpora od soukromých konzultačních firem (14 %) a jiných výzkumných organizací (12 %) je již spíše okrajová.

V ČR rovněž převažuje podpora od domácí instituce, podíl výzkumníků, kteří ji získávají, je však ve srovnání s úspěšnými zeměmi zřetelně nižší (69 % oproti 83 %). Je pravděpodobné, že v případě domovských institucí se jedná zejména o podporu technického charakteru, nikoli odbornou/vědeckou. Na druhém místě je pak podpora poskytovaná národní (veřejnou) institucí, kterou získalo 59 % žadatelů. Lze odůvodněně předpokládat, že čeští respondenti zde zachytili podporu poskytovanou zejména Technologickým centrem Praha s ním spolupracující expertní skupinou vědců¹³. Obdobně jako v úspěšných zemích zhruba polovina dotázaných získala podporu od seniorních vědců (53 %). Významně vyšší podíl respondentů z ČR dále uvádí podporu

¹³ Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC

získanou od jiné výzkumné instituce (25 %), než je tomu v úspěšných zemích. Otázkou je, do jaké míry se sem může opět promítat podpora navázaná na Technologické centrum Praha (podporu od expertní skupiny vědců působících na různých vědeckých institucích mohli někteří respondenti zahrnout také do této odpovědi). Statisticky významně se liší i podíl odpovědí, kde respondenti vyplňovali případný jiný zdroj podpory. Z českých vědců jej uvedla čtvrtina (25 %), v úspěšných zemích to bylo pouze 7 %. Odpovědi se liší i obsahově. V ČR jsou rozděleny rovnoměrně mezi Technologické centrum a kolegy, tj. vědce na stejné úrovni (zejm. úspěšné žadatele), přičemž je i zde pravděpodobné, že se převážně jedná o osobnosti navázané na aktivity expertní skupiny spolupracující s TC, neboť ta je výrazným centrem „ERC komunity“ v ČR. V úspěšných zemích jsou jako jiný zdroj podpory uváděni prakticky výhradně kolegové/vědci na stejné úrovni, a to často rovněž úspěšní ERC grantisté.

V odpovědích českých vědců se nicméně opět odráží nižší zázemí ve vlastních institucích, respektive ve vlastním odborném prostředí, ve srovnání se zeměmi úspěšnějšími. Zároveň velmi často podporu čerpají z národní dedikované instituce.

Graf 6: Zdroje podpory (v %)

n(úspěšné země)=188; n(ČR)=32

Pozn.: Respondenti měli označit všechny pro ně relevantní možnosti. Šipky označují statisticky významné rozdíly. Pokud výrazný rozdíl mezi dvěma hodnotami není potvrzen statistickou významností, znamená to, že sice může být vypovídající, avšak s nižší jistotou.

Obrázek nastíněný předchozími otázkami dobře dokresluje i **zdroje, odkud se respondenti o možnostech získat uvedenou podporu, dozvěděli** (viz Graf 7). V úspěšných zemích se jedná především o běžnou znalost v daných institucích (35 %), případně byla tato možnost domácí institucí přímo komunikována (např. vedením nebo v newsletteru) – 23 %. 17 % respondentů se o ní dozvědělo od kolegů a dalších 13 % od dedikovaného personálu instituce, 6 % od mentora/vedoucího. Ostatní možnosti jsou již marginální.

V ČR sice také převažuje běžná znalost v rámci instituce, avšak je méně častá (28 %). Na druhém místě figurují v ČR jako zdroj této informace kolegové (19 %), dále dedikovaný personál (13 %). Od samotné instituce, ve smyslu jejího vedení nebo newsletteru, se o možnostech podpory v ČR

dozvídá mnohem menší podíl žadatelů (9 % oproti výše uvedeným 23 % v úspěšných zemích). V ČR jsou častější i další zdroje těchto informací – od mentora, z jiného zdroje (např. jiná instituce, národní orgány V&V). Statisticky významně vyšší vyšlo získání informace z veřejných médií (6 % oproti 1 % v úspěšných zemích).

Graf 7: Jak se vědci dozvěděli o možnosti získat tuto podporu (v %)

n(úspěšné země)=188; n(ČR)=32

Pozn.: Šipka označuje statisticky významný rozdíl. Pokud výrazný rozdíl mezi dvěma hodnotami není potvrzen statistickou významností, znamená to, že sice může být vypovídající, avšak s nižší jistotou.

Zaměříme-li se na **formy poskytnuté podpory**, v úspěšných zemích jsou zastoupeny relativně vysokou mírou všechny uvedené – viz Graf 8 (respondenti měli vybrat všechny formy podpory, kterých využili). 60 % žadatelů se účastnilo individuálních meetingů, 54 % získávalo mentoring během přípravy, 50 % podporu formou neformální komunikace, 46 % písemné nebo telefonické konzultace, 45 % se účastnilo organizovaných seminářů a 39 % uvádí informační materiály (vč. webových).

ČR se výrazně odlišuje ve vysokém podílu žadatelů, kteří se zúčastnili organizovaných seminářů (72 %). Je to nejčastější forma podpory, kterou čeští respondenti získávají, a s jistotou se většinou jedná o semináře organizované Technologickým centrem Praha a s ním spolupracující expertní skupinou vědců. Vyšší podíl českých respondentů, ve srovnání s úspěšnými zeměmi, uvádí i individuální setkání (66 %), mentoring (59 %). Podobný podíl respondentů uvádí neformální komunikaci (53 %). Písemné a telefonické konzultace a informační materiály jsou naopak poskytovány v ČR relativně méně často než v úspěšných zemích: písemné a telefonní konzultace v 41 % a informační materiály v 28 % případů.

Podíl slovních odpovědí „jiné“ je v obou skupinách vědců marginální. Zajímavostí ovšem je, že několik respondentů (z vysokých škol) z úspěšných zemí uvedlo jako důležitou formu podpory uvolnění z (snížení) výukových povinností. Tato forma podpory českými respondenty uvedena nebyla vůbec. Oběma skupinami vědců je opakovaně zmiňováno, že získali komentáře/zpětnou vazbu ke své žádosti.

Popsaná situace ilustruje poměrně dobře rozvinutou bázi organizované aktivní podpory v ČR, která však má ve srovnání s úspěšnými zeměmi podstatně nižší oporu v domovských institucích žadatelů.

Graf 8: Formy poskytnuté podpory (v %)

n(úspěšné země)=188; n(ČR)=32

Pozn.: Respondenti měli označit všechny pro ně relevantní možnosti. Šipky označují statisticky významné rozdíly. Pokud výrazný rozdíl mezi dvěma hodnotami není potvrzen statistickou významností, znamená to, že sice může být vypovídající, avšak s nižší jistotou.

Struktura **obsahu poskytované podpory** vyšla ze statistického hlediska velice podobná v ČR i v úspěšných zemích, neobjevily se statisticky významné rozdíly na hladině 90 %. V úspěšných zemích stejně jako v ČR jsou nejčastěji uváděny informace, na čem záleží při hodnocení žádosti (v obou skupinách 78 %), a praktický nácvik osobní prezentace žádosti, tzv. mock interview (rovněž shodně cca 78 %) – viz Graf 9. Čeští respondenti častěji uvádějí, že jim byly poskytnuty základní informace (např. co je to ERC grant a kdy podat žádost) – 72 % oproti 64 % v úspěšných zemích. V ČR je také častěji poskytována podpora při psaní obsahu žádosti (66 % vs. 62 % v úspěšných zemích) a sdílení zkušeností s jinými žadateli/držiteli (63 % vs. 56 %). Naopak v úspěšných zemích jsou v rámci podpory častěji řešeny otázky rozpočtu projektu (69 % vs. 59 % v ČR) a je poskytována kontrola formální stránky žádosti (37 % vs. 22 % v ČR).

Graf 9: Obsah podpory (v %)

n(úspěšné země)=188; n(ČR)=32

Pozn.: Respondenti měli označit všechny pro ně relevantní možnosti.

Graf 10 zobrazuje srovnání, jakým způsobem hodnotí **přínosnost** jednotlivých typů podpory pro získání ERC grantu respondenti z ČR a z úspěšných zemí. Vědci hodnotili všechny obdržené typy podpory na čtyřbodové škále, kde 1 znamená ne příliš důležitá podpora a 4 zásadní. V pravém horním kvadrantu jsou seskupeny typy podpory hodnocené jako velice důležité většinou respondentů, kteří je obdrželi. Jedná se zejména o praktický nácvik prezentace (mock interview), osobní/psychologickou podporu, podporu při psaní obsahu projektu, sdílení zkušeností s ostatními žadateli/držiteli, výzkumné téma a informace, na čem záleží v hodnocení. Jako nedůležité nebyly vnímány žádné typy podpory, avšak jako relativně méně důležité je možné označit kontrolu formální stránky žádosti a zejména základní informace o ERC grantech.

Diagonální linie znázorňuje oblast grafu, kde jsou umístěny typy podpory stejně důležité pro vědce z ČR i z úspěšných zemí. Čím „výše“ je daný typ podpory umístěn nad diagonálou, tím více je důležitý pro české respondenty, a naopak „níže“ pod diagonálou se nalézají typy podpory důležitější pro respondenty z úspěšných zemí. Je zřejmé, že ve srovnání s vědci z úspěšných zemí, byla pro české vědce důležitější zejména podpora při volbě a rozvíjení výzkumného tématu, dále sdílení zkušeností a podpora při psaní obsahu. Výrazně více také ocenili podporu v otázkách sestavování týmu, i když ta celkově nepatří mezi ty klíčové.

Praktický nácvik prezentace a osobní a psychologická podpora je vnímána jako velmi důležitá oběma skupinami vědců. Naopak, kontrola formálních aspektů žádosti patří podle obou skupin spíše mezi méně zásadní obsahy podpory.

Vědci z úspěšných zemí ve srovnání s českými jako užitečnější hodnotili informace, co je důležité při hodnocení. Rovněž více oceňovali otázky metodologie a rozpočtu, tato témata však celkově nepatří mezi ta nejdůležitější.

Graf 10: Pořadí typů podpory podle užitečnosti pro získání ERC grantu (průměrná skóre)

$n(\text{úspěšné země})=19-147$; $n(\text{ČR})=5-25$ (respondenti hodnotili pouze ty typy podpory, se kterými měli zkušenost)

Pozn.: Hodnoty reprezentují průměrná skóre¹⁴ na škále 1-4, kde 1 znamená nepříliš důležité a 4 zásadní. Diagonála označuje oblast, kde jsou vyneseny typy podpory stejně důležité v úspěšných zemích i v ČR.

Korespondující výsledky přinesla otázka, co respondentům nejvíce v poskytované podpoře **chybělo** – viz Graf 11. Největší skupině českých respondentů v podpoře chyběla podpora při výběru a rozvíjení výzkumného tématu (19 %), což je obrovský, a rovněž statisticky významný, rozdíl oproti vědcům z úspěšných zemí, jimž chyběla pouze v 7 % případů. Toto zjištění naznačuje vyšší míru nejistoty českých vědců, jakým způsobem uchopit či formulovat hlavní nosnou myšlenku výzkumu pro ERC prostředí. To je patrně spojeno s nižší mírou nezávislosti a zkušeností z mezinárodního vysoce kompetitivního prostředí. Na druhém místě chyběla českým vědcům podpora týkající se rozpočtu projektu (16 %), která ve stejné míře chyběla i respondentům z úspěšných zemí. Čeští vědci pak dále poptávali informace, na čem záleží při hodnocení (13 %) a praktický nácvik prezentace (13 %). Po devíti procentech vědců z ČR pak postrádalo osobní a psychologickou podporu, podporu v oblasti budování týmu a metodologické otázky. Statistickou významnost výsledků v těchto méně často volených položkách však již v ČR limituje poměrně nízký počet případů (9 % v tomto případě odpovídá třem respondentům).

¹⁴ Viz kapitola 1. Metodika.

Graf 11: Co v podpoře chybělo / mělo by být poskytováno ve větším rozsahu (v %)

n(úspěšné země)=192; n(ČR)=32

Pozn.: Respondenti měli označit všechny pro ně relevantní možnosti. Šipka označuje statisticky významný rozdíl. Pokud výrazný rozdíl mezi dvěma hodnotami není potvrzen statistickou významností, znamená to, že sice může být vypovídající, avšak s nižší jistotou.

Komplexní srovnání jednotlivých typů podpory v ČR poskytuje Graf 12. Modré sloupce označují podíl vědců, který daný typ podpory obdrželi, červený sloupec podíl těch, kterým naopak zcela chyběl, nebo by měl podle nich být poskytován ve větším rozsahu. Zelená křivka pak znázorňuje, do jaké míry respondenti, kteří danou podporu obdrželi, ji hodnotili jako užitečnou pro získání ERC grantu (pravá osa – průměrné hodnocení¹⁵ na škále 1-4).

Jako příklad dobré praxe je možné uvést zejména praktický nácvik prezentace, který velká většina žadatelů obdržela, a považovala ho zároveň za maximálně užitečný. Mezi respondenty byla však i menší skupina, které tato podpora chyběla, nebo by podle jejich názoru měla být poskytována ve větší míře. Obdobně byly vyhodnoceny informace, na čem záleží při hodnocení, podpora při psaní obsahu žádosti a sdílení zkušeností s jinými žadateli/držiteli. Poměrně velká část vědců tyto druhy podpory získala a zároveň je vnímala jako velmi podstatné pro úspěch. Tyto oblasti je tedy možné považovat z pohledu respondentů za poměrně dobře pokryté a efektivní (v grafu jsou označeny zelenými elipsami).

Velkou pozornost vyžaduje několik typů podpory, které se nacházejí v pravé části grafu a označuje je oranžová elipsa. Jedná se zejména o osobní/psychologickou podporu, dále o otázky sestavování výzkumného týmu a volbu výzkumného tématu. Všechny tyto tři oblasti byly

¹⁵ Viz kapitola 1. Metodika.

hodnoceny jako vysoce užitečné pro získání ERC grantu, obdržela je však pouze malá část respondentů. Vysoký zájem o otázky týkající se sestavování týmu a volby výzkumného tématu dokládá, jak již bylo uvedeno výše, doposud stále nižší míru samostatného proaktivního přístupu mezi českými vědci ve srovnání se zeměmi, kde je usilování o ERC granty rutinnější součástí běžné vědecké práce.

Na opačné straně škály důležitosti se nacházejí základní informace o ERC grantech, které většina respondentů obdržela, ale zároveň je hodnotí jako relativně méně významné pro úspěch, což je logické, vzhledem k tomu, že tyto informace nijak nepřispívají kvalitě žádosti či uchazečově prezentace. Rozporuplně jsou hodnoceny otázky rozpočtu. Necelé dvě třetiny respondentů v této oblasti podporu měli, nevnímají ji však jako příliš důležitou pro úspěch. Zároveň relativně velká část vyjadřuje názor, že tyto informace jim chyběly.

Graf 12: Komplexní srovnání jednotlivých typů podpory v ČR

Pozn.: Hodnoty u obdržené podpory a u chybějící podpory vyjadřují procentuální podíl respondentů, kteří vybrali tuto položku (levá osa); hodnoty u užitečnosti vyjadřují průměrné skóre¹⁶, jak byla daná položka hodnocena na škále 1-4 (pravá osa).

¹⁶ Viz kapitola 1. Metodika.

4. Faktory úspěchu v grantové soutěži ERC

Následující část šetření se týkala kontextu a faktorů úspěchu v grantové soutěži, jak je vnímali úspěšní žadatelé. Zatímco v části 3. Podpora před podáním žádosti je řešen přínos různých typů podpory pro úspěch v ERC výzvě, zde je pojednána otázka faktorů úspěchu šířeji a jsou zahrnuty i okolnosti nad rámec cílené podpory, s cílem nahlédnout celkový kontext ERC úspěchu podle subjektivní výpovědi žadatelů.

Podle výpovědí respondentů je v úspěšných zemích běžnější získat první ERC grant na **první pokus** (64 % respondentů versus 51 % v ČR) – viz Graf 13. Mnohem větší skupina respondentů v ČR získala svůj první ERC grant až na 3 nebo vyšší pokus (23 % versus 8 % v úspěšných zemích).

Graf 13: Počet pokusů nutných k získání ERC grantu (v %)

n(úspěšné země)=240; n(ČR)=35

Mezi hlavní **obtíže (výzvy)** patřila jak podle respondentů z ČR, tak z úspěšných zemí, zejména vysoká časová zátěž spojená s přípravou žádosti, konkrétně obtíže kombinovat přípravu žádosti jednak s jinými pracovními povinnostmi a jednak se soukromým životem (např. péči o rodinu) – viz Graf 14. Zajímavým zjištěním je rozdíl mezi českými vědci a vědci z úspěšných zemí v oblasti sladování přípravy žádosti se soukromým životem. Čeští respondenti hodnotili tuto oblast jako signifikantně vážnější problém oproti respondentům z úspěšných zemí (2,71 versus 2,31¹⁷). U českých vědců byl dokonce tento problém mírně důležitější než sladění přípravy žádosti s jinými pracovními povinnostmi, což z něj činí největší výzvu, kterou čeští vědci překonávali (viz Graf 15), a to i přes skutečnost, že mezi českými respondenty bylo ve srovnání s úspěšnými zeměmi nižší zastoupení žen, u kterých by se tento problém dal při převaze tradičního uspořádání rodičovských rolí předpokládat ve vyšší míře. Tento výsledek naznačuje vyšší flexibilitu při přípravě žádosti v úspěšných zemích, která umožňovala lepší sladění s nároky soukromého života. To mimo jiné koresponduje i se situací, kdy v úspěšných zemích je podávání špičkových grantových žádostí včetně ERC standardní součástí pracovní náplně na vědeckých pozicích, zatímco v ČR se stále jedná do velké míry o mimořádnou nadstavbovou aktivitu.

Ostatní problémy (krátký čas na přípravu, nízké sebevědomí, obtíže definovat vhodné téma a nízká podpora ze strany instituce/pracoviště) již je možné chápat jako obecně méně závažné (průměrná skóre¹⁸ nižší než 2). Nicméně lze mezi nimi nalézt vypovídající rozdíly mezi českými respondenty a respondenty z úspěšných zemí. Rozdílná je jejich výpověď o problémech spojených s identifikací

¹⁷ Jedná se o průměrné skóre na škále 1-4, kde 1 znamená žádná obtíž a 4 zásadní obtíž. Viz též kapitola 1. Metodika.

¹⁸ Viz kapitola 1. Metodika.

vhodného výzkumného tématu. Ačkoli výsledné průměrné skóre je prakticky stejné, struktura odpovědí na škále vykazuje statisticky významné rozdíly – viz Graf 15. Volba výzkumného tématu nepředstavovala „žádnou obtíž“ pro mírně nadpoloviční většinu respondentů v úspěšných zemích (52 %), a pouze pro 43 % v ČR. Zásadní výzvou byla volba tématu pro 6 % žadatelů v úspěšných zemích a pro 9 % v ČR. Tyto výsledky sice nereprezentují propastný rozdíl, nicméně indikují, že v ČR je situace více heterogenní a je zde více vědců, pro které formulace tématu nebyla zcela snadná. Největší část českých vědců (46 %) hodnotilo tuto oblast stupněm 2, což je možné interpretovat způsobem, že sice nešlo o vážnou překážku, ale zcela jisti si nebyli.

Čeští respondenti rovněž v průměru více pocítují jako problém nízkou podporu nebo zájem ze strany domovské instituce – viz Graf 15. Zatímco v úspěšných zemích toto nepředstavovalo žádný problém pro 74 % žadatelů, a vážný problém to byl pro pouhých 3 %, v ČR vidíme méně příznivý výsledek: žádný problém to nebyl pro 53 % respondentů, z čehož vyplývá, že téměř polovina minimálně určitou obtíž v této oblasti pocítovala, přičemž 9 % uvedlo, že se jednalo o problém zásadní.

Graf 14: Síla obtíží při podávání žádosti o ERC grant (průměrná skóre)

n(úspěšné země)=235-240, v položce „jiné“ 23; n(ČR)=34-35, v položce „jiné“ 0

Pozn.: Hodnoty reprezentují průměrná skóre na škále 1-4, kde 1 znamená žádná obtíž a 4 zásadní obtíž. Uvedené položky hodnotili všichni respondenti, volitelně měli možnost doplnit vlastní položku a rovněž ji umístit na škále, čehož využilo 10 % respondentů z úspěšných zemí a žádný z ČR. Šipky označují statisticky významné rozdíly.¹⁹ Pokud výrazný rozdíl mezi dvěma hodnotami není potvrzen statistickou významností, znamená to, že sice může být vypovídající, avšak s nižší jistotou.

¹⁹ Zjištěná statistická významnost v rámci škál většinou koresponduje i s celkovým rozdílem mezi průměrným skórem dvou srovnávaných skupin (zde úspěšných zemí a ČR). V některých případech však indikuje významný rozdíl uvnitř škály, tedy strukturu rozložení odpovědí, které se nepromítlo do rozdílu v průměrných skórech (např. zde obtíž najít dostatečně robustní výzkumné téma, kde byli čeští respondenti výrazně jinak rozdělení svými odpověďmi uvnitř škály, výsledné průměrné skóre však tento rozdíl částečně skrylo).

Graf 15: Rozdíly mezi vědci z ČR a z úspěšných zemí v hodnocení obtíží při podávání žádosti o ERC grant: podrobnější struktura odpovědí (v %)

n(úspěšné země)=235-240, n(ČR)=34-35

Nejčastějším klíčovým **faktorem**, který přispěl podle názoru respondentů k jejich úspěchu v ERC grantové výzvě, jsou předchozí vědecké úspěchy (např. prestižní publikace). Respondenti mohli zvolit až tři rozhodující faktory a tento faktor vybrala převážná většina vědců jak v ČR (74 %) tak v úspěšných zemích (70 %). Pro české vědce pak byla na druhém místě mezinárodní zkušenost (vybralo ji 54 % z nich). Mezi vědci z úspěšných zemí tento faktor zdaleka není uváděn tak často (37 %), zato častěji volí dobře rozvinutý metodologický přístup (43 %, oproti 34 % českých vědců). Mezi špičkovými vědci na této úrovni je ve všech zemích zahraniční zkušenost považována za běžnou součást kariéry. Lze však předpokládat, že pro vědce z úspěšných zemí se jedná o automatickou součást jejich profesního rozvoje, o kterém ani příliš nepřemýšlejí, zatímco v ČR je to hodnoceno jako faktor reprezentující zásadní rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem na mezinárodním poli.

Pro 40 % českých respondentů bylo dále klíčové sdílení zkušeností (podpora kolegů se zkušeností s ERC), což z něj činí třetí nejdůležitější faktor v ČR. V úspěšných zemích zvolilo tento faktor méně respondentů (31 %). Dalším důležitým faktorem je praktický nácvik osobní prezentace žádosti, který vybralo 29 % vědců z ČR a 34 % z úspěšných zemí. Stejně důležitou je pro vědce v ČR podpora partnera/rodiny (29 %). V úspěšných zemích je mezi podstatnými faktory také institucionální podpora (24 %), která je dokonce (na rozdíl od ČR, kde ji uvádí pouze 6 % respondentů) uváděna mírně častěji než podpora partnera/rodiny (23 %). V úspěšných zemích hraje významnou roli i podpora seniorního vědce (nadřízeného, mentora apod.), vybralo ji 22 % respondentů (z českých pouze 11 %). Zajímavou skutečností je, že ačkoli je podpora od seniorních vědců při přípravě žádosti prakticky stejnou měrou přítomna v ČR i v úspěšných zemích (53 % a 51 % - viz Graf 6), jako faktor úspěchu je v ČR vnímána výrazně méně. Z toho je možné usuzovat na relativně nižší efektivitu tohoto druhu podpory v ČR, kdy seniorní vědci zde patrně poskytují podporu v oblastech, které nejsou vnímány jako ty pro úspěch nejzásadnější. Důležitější roli hraje v ČR podpora z národního systému výzkumu a vývoje (veřejné instituce, poradenské služby), kterou mezi tři nejdůležitější faktory zvolilo 14 % respondentů (v úspěšných zemích pouze 5 %).

Můžeme tedy shrnout, že vědci z ČR ve srovnání s vědci z úspěšných zemí, považují za důležitější faktory svého úspěchu zejména mezinárodní zkušenost, sdílení zkušeností s ostatními žadateli/držiteli a podporu ze strany národního systému. Lze přitom dovozovat, že sdílení zkušeností s ostatními a podpora ze strany národního systému se do velké míry překrývají, neboť za oběma stojí tatáž komunita vědců sdružená kolem ERC problematiky. Respondenti

z úspěšných zemí naopak ve srovnání s Čechy větší význam přikládají podpoře ze své instituce, dobré metodologii a podpoře seniorního výzkumníka. Odpovídá to realitě těchto zemí, kde jsou tyto grantové aktivity dlouhodobě integrovány do běžného fungování institucí a není zde tedy potřeba externí konzultační podpory z národní úrovně.

Graf 16: Nejdůležitější faktory pro získání ERC grantu podle názoru respondenta (v %)

n(úspěšné země)=241; n(ČR)=35

Pozn.: Respondenti měli možnost vybrat až tři faktory. Šipky označují statisticky významné rozdíly. Pokud výrazný rozdíl mezi dvěma hodnotami není potvrzen statistickou významností, znamená to, že sice může být vypovídající, avšak s nižší jistotou.

5. Realizace grantu

V poslední části šetření bylo zjišťováno několik aspektů souvisejících s realizací úspěšného ERC grantu a výhledem do budoucna.

Ve srovnání s úspěšnými zeměmi v ČR mírně nižší podíl respondentů změnil během realizace grantu **místo působiště** (celkem 9 %, což odpovídá 3 respondentům) – viz Graf 17. V úspěšných zemích se jednalo o celkem 17 %, přičemž 10 % změnilo instituci (nikoli zemi) a 7 % změnilo i zemi působení. Vzhledem k nízkým počtům respondentů za ČR lze v tomto případě jen obtížně vyvozovat relevantní závěry. Nicméně, vyšší tendence buď zůstat na původním pracovišti a pokud měnit, tak se spíše rovnou přesunout do zahraničí než do jiné instituce, by celkem realisticky odpovídala situaci ČR jakožto relativně malé zemi s limitovanými počty špičkových pracovišť v jednotlivých oborech.

Hlavními **důvody pro změnu** bylo v úspěšných zemích zejména hledání příležitostí k dalšímu vědeckému rozvoji (35 %) a téměř stejnou měrou i jiné důvody bez souvislosti s vědeckou činností (33 %) – viz Graf 18. Ve 32 % se pak jednalo o nedostatek podpory na předchozím pracovišti a pouze malá část cítila nedostatek flexibility tamtéž (10 %). Vzhledem k tomu, že za ČR na tuto otázku odpověděli pouze 3 respondenti, nelze z jejich odpovědí vyvozovat obecnější závěry – jeden respondent cítil nedostatek podpory, druhý nedostatek flexibility a třetí uvedl, že hledal příležitosti pro vědecký rozvoj.

Graf 17: Podíly vědců, kteří v průběhu projektu změnili působiště (v %)

n(úspěšné země)=236; n(ČR)=35

Graf 18: Důvody pro změnu působiště (v %) – v ČR šlo o tři respondenty

n(úspěšné země)=40; n(ČR)=3

Pozn.: Sloupce za ČR jsou uvedeny pouze pro ilustraci a úplnost, nemají statistickou výpovědní hodnotu.

Zajímavý obrázek vyplynul z odpovědí na otázku, jakým hlavním **problémům/výzvám** čelili respondenti během realizace ERC grantu – viz Graf 19. Na otázku odpovídali pouze ti, kteří již za sebou měli alespoň 3 roky realizace na pozici hlavního řešitele. Vybrat mohli z předloženého seznamu všechny problémy, které pro ně byly relevantní. V grafu jsou na vodorovné ose vyneseny hodnoty (v %), kolik respondentů z úspěšných zemí pocítovalo daný problém, na svislé ose tytéž hodnoty za ČR.

V úspěšných zemích byly nejčastějšími problémy vysoké pracovní vytížení hlavního řešitele (uvedlo ji 52 % vědců), na druhém místě obtíže související s náborem (např. získáním kvalifikovaného personálu) – 44 %. Další problémy se v úspěšných zemích umístily již s určitým odstupem, neuváděla je ani třetina respondentů: rostoucí náklady (32 %), nízkou podporu ze strany vedení (31 %), náročné vedení týmu spojené s nedostatkem času na vlastní výzkum (31 %), rigidní institucionální pravidla (31 %), nepředpokládané výzkumné komplikace (31 %), konflikty s jinými zodpovědnostmi hlavního řešitele (28 %), jiné finanční limity na straně domácí instituce (26 %), narušení rovnováhy pracovního a soukromého života (26 %), odchody personálu (24 %), bariéry související s vízy a náležitostmi pobytu u mezinárodních pracovníků (23 %). Ostatní obtíže již uváděla méně než jedna pětina respondentů z úspěšných zemí.

Respondenti z ČR se s většinou problémů setkávali častěji než jejich kolegové z úspěšných zemí. Nadpoloviční většina pocítovala obtíže při náboru (57 %), což je nejvíce rozšířený problém. Na druhém místě je to vysoké pracovní vytížení hlavního řešitele (52 %). Téměř polovina českých vědců pak uvádí pochybnosti o sobě jako vedoucím výzkumného týmu (48 %) a nízkou podporu ze strany vedení (48 %). Významná část dále čelila stresu a vyhoření (43 %), nízké motivaci některých členů týmu (38 %), deziluzi z institucionálního prostředí (38 %), nepředpokládaným výzkumným komplikacím (38 %) a náročnému vedení týmu (38 %). Jedna pětina až jedna třetina uvedla rigidní institucionální pravidla (33 %), rostoucí náklady (33 %), narušení rovnováhy pracovního a soukromého života (29 %), neadekvátní infrastrukturu (24 %), omezení týkající se mezd na straně domácí instituce (24 %), konflikty s jinými zodpovědnostmi hlavního řešitele (24 %).

Diagonála v grafu (viz Graf 19) reprezentuje oblast, kde se zobrazují problémy vnímané oběma skupinami vědců stejně často. Čím výše se daná výzva nachází nad diagonálou, tím je častěji pocítovány českými vědci ve srovnání s vědci z úspěšných zemí. A naopak, čím je daná výzva níže pod diagonálou, tím se s ní častěji potýkají vědci z úspěšných zemí oproti českým. Obě skupiny společně vnímají jako zásadní problém vysoké pracovní vytížení (v pravé horní části diagonály). Barevně (červeně a oranžově) jsou označeny problémy charakteristické pro české výzkumné prostředí, kterými jsou zejména pochybnosti o sobě jako vedoucím výzkumného týmu, stres a vyhoření, nízká motivace některých členů týmu a deziluze z institucionálního prostředí. Rozdíly v těchto čtyřech položkách byly zároveň potvrzeny i potvrzeny statistickou významností na hladině 90 %²⁰. Vysoký rozdíl v neprospěch ČR však vykazuje i nízká podpora ze strany vedení a neadekvátní infrastruktura.

Jiný způsob zobrazení týchž informací obsahuje Tabulka 2. Problémy jsou zde seřazeny podle rozdílu mezi ČR a úspěšnými zeměmi, kdy na prvních místech (červené – oranžové řádky) jsou uvedeny obtíže zásadněji vnímané v ČR oproti úspěšným zemím. Na opačné straně škály se pak umístily problémy, které častěji řeší vědci v úspěšných zemích. Je zřejmé, že jejich pozornost se ve srovnání s Čechy častěji obrací směrem k finančním limitům domácí instituce, neočekávaným nákladům, závislosti na externích partnerech apod. Je třeba podotknout, že velmi pravděpodobně

²⁰ Viz kapitola Metodika.

zde hraje roli relativní vnímání problémů, a že respondent patrně vždy hodnotil závažnost problémů ve vztahu k jiným. To, že na některé obtíže je častěji poukazováno v úspěšných zemích, neznamená, že by tyto problémy nebyly v ČR přítomné, ale spíše to, že v ČR je jejich dopad „přehlušen“ jinými problémy, které jsou vnímány jako palčivější.

Graf 19: Nejčastější výzvy, se kterými se potýkali hlavní řešitelé při realizaci ERC grantů (v %)

n(úspěšné země)=141; n(ČR)=21

Pozn.: Diagonála označuje oblast, kde jsou vyneseny problémy, které jsou v úspěšných zemích i ČR stejně četné.

Tabulka 2: Srovnání hlavních výzev při realizaci ERC grantu v ČR a v úspěšných zemích

Výzva		Úspěšné země (%)	ČR (%)	rozdíl (p.b.)
Velmi výraznější v ČR	Pochybnosti o sobě jako vedoucím výzkumného týmu	16	48	31
	Stres a vyhoření	18	43	24
	Nízká motivace některých členů týmu (např. kvůli nadměrné pracovní zátěži, nejistotě nebo konfliktům)	15	38	23
	Deziluze z institucionálního prostředí (např. jste očekával/a lepší podporu nebo pozitivní vývoj, ke kterému nedošlo)	16	38	22
Výraznější v ČR	Nízká podpora ze strany vedení	31	48	16
	Neadekvátní infrastruktura (např. nedostatečné laboratorní, technické nebo jiné vybavení)	10	24	14
	Obtíže při náboru (např. získat kvalifikované výzkumníky nebo technický personál)	44	57	13
Mírně výraznější v ČR	Nepředpokládané výzkumné komplikace (např. teoretické nebo metodologické obtíže)	30	38	8
	Omezení týkající se mezd na straně domácí instituce	16	24	7
	Náročné vedení týmu (nedostatek času pro vlastní výzkum)	31	38	7
	Nízká podpora ze strany místní části instituce nebo pracoviště (např. neposkytnutí pružného a přijímajícího prostředí)	13	19	6
Srovnatelné	Narušení rovnováhy pracovního a soukromého života	26	29	3
	Rigidní institucionální pravidla a povinnosti omezující efektivní práci na ERC projektu	31	33	2
	Rostoucí náklady (např. mzdy, ceny energií, vybavení)	32	33	1
	Vysoké pracovní vytížení hlavního řešitele (např. kvůli souběhu výzkumných, řídicích a administrativních úkolů)	52	52	1
	Daně a pojištění (např. nejistota ohledně zdanění mezd nebo odvodů u zahraničních pracovníků)	9	10	0
Mírně výraznější v úspěšných zemích	Diverzita týmu (výzvy týkající se kulturních, jazykových rozdílů nebo rozdílů v pracovním stylu)	13	10	-3
	Bariéry související s vízy a náležitostmi pobytu u mezinárodních pracovníků	23	19	-4
	Konflikty s jinými zodpovědnostmi hlavního řešitele (např. výuka, jiné granty, role ve vedení fakulty)	28	24	-4
	Odchody personálu (např. členové týmu odcházející za jinými projekty, do zahraničí nebo mimo akademickou sféru)	24	19	-5
Výraznější v úspěšných zemích	Závislost na externích partnerech (např. zpoždění nebo selhání na straně spolupracujících institucí nebo dodavatelů)	12	5	-7
	Neočekávané/nepředpokládané náklady	16	5	-12
Velmi výraznější v úspěšných zemích	Jiné finanční limity na straně domácí instituce (např. interní pravidla limitující flexibilní užití prostředků na cestovní náklady, servisní smlouvy apod.)	26	5	-21

Graf 20 přidává do uvedeného srovnání i výpovědi respondentů ze zemí, jejichž úspěšnost v ERC grantových výzvách je podprůměrná²¹ (kromě ČR). Účelem bylo odlišit, v čem je situace českých špičkových vědců specifická nejen vůči úspěšným zemím, ale také vůči zemím s obdobnou nebo nižší vědecko-výzkumnou výkonností. Závažnost problémů (respektive četnost, jak často se s nimi grantisté setkávají) je v grafu seřazena podle úrovně úspěšných zemí. Napříč všemi zeměmi se jako významné ukazují „obecné“ výzvy spojené s vedením špičkového projektu: vysoká pracovní zátěž hlavního řešitele, obtíže s náborem kvalitních lidí a do určité míry i problémy s rostoucími náklady (např. růst cen, energie, vybavení). I v dobrých systémech se ERC granty pojí s vysokými nároky na čas a zdroje, část překážek je do značné míry „univerzální“ pro špičkový výzkum.

Pro úspěšné země je charakteristické, že jsou zde hlavními výzvami tyto „standardní“ pro špičkový výzkum (čas, lidé, peníze), zatímco institucionální, systémové bariéry a sociálně-psychologické potíže tolik nevyčnívají. V podprůměrně úspěšných zemích se k těmto obecným výzvám častěji přidávají strukturální limity: výrazněji se objevují problémy typu slabší institucionální zázemí, horší podpora na úrovni pracoviště a neadekvátní infrastruktura.

Z českého pohledu je ovšem pozoruhodná pravá strana grafu, kde vystoupily čtyři problémy (označené oranžovou elipsou), kde se podíl respondentů výrazně liší nejen od úspěšných zemí, ale i od zemí se slabší výkonností ve vědě. Jedná o problémy, které souvisejí s fungováním instituce, s každodenním pracovním prostředím a sociálně-psychologickými důsledky pro osobu lídra a jeho tým: zklamání z institucionálního prostředí, nízká motivace části týmu, stres a vyhoření, nejistota v roli lídra. Tyto potíže patří v ostatních zemích mezi méně časté (pod 20 %), avšak v ČR se s nimi potýkal téměř dvojnásobný a vyšší podíl vědců. Český „bottleneck“ tak není jen v často zmiňovaných financích či rigidních formálních pravidlech, ale výrazně v tom, jak instituce dokáže vytvořit podmínky, aby se hlavní řešitelé mohli soustředit na vědu a udržet funkční tým. V porovnání s úspěšnými zeměmi se tedy zdá, že čeští řešitelé nejsou zatíženi jen náročností vědy a řízení grantu, ale nadstandardně i limity plynoucími ze způsobu, jakým je jejich projekt a jejich role nesena institucí.

²¹ Průměrná úspěšnost mezi zeměmi byla 8,8 % - viz ERC Dashboard. Mezi podprůměrné země bylo zařazeno Portugalsko, Itálie, Finsko, Maďarsko, Řecko, Polsko a Rumunsko. Celkový počet odpovědí z těchto zemí je 55.

Graf 20: Specifika ČR: Srovnání největších výzev pro řešitele ERC grantů v ČR, v úspěšných zemích a v podprůměrných zemích (v %)

n(úspěšné země)=141; n(ČR)=21; n(podprůměrné země)=31

Pozn.: Hodnoty bodů vyjadřují procentuální podíl vědců, kteří vybrali danou položku jako zásadní výzvu. Oranžová elipsa označuje body, které uváděli vyšší měrou specificky respondenti z ČR.

V poslední části šetření měli respondenti možnost vyjádřit se k **perspektivě pokračovat** v daném vědeckém tématu po skončení ERC grantu. Respondenti, kteří projekt již ukončili, hodnotili reálnou zkušenost, a ti, kteří byli ve fázi realizace, se vyjadřovali k předpokládaným možnostem.

Příležitosti pokračovat ve svém výzkumném tématu vnímají čeští grantisté v souhrnu o něco hůře než jejich kolegové z úspěšných zemí – viz Graf 21. V ČR vnímá svoji perspektivu optimisticky 56 % řešitelů (z toho 22 % vidí vynikající možnosti a 34 % dobré možnosti pokračovat), v úspěšných zemích to však je celých 75 % grantistů (z toho cca 37 % hlasovalo pro vynikající a 39 % pro dobré možnosti). Statistickou významností byl potvrzen rozdíl mezi podílem vědců, kteří vnímají pouze

málo příležitostí pokračovat do budoucna – v ČR tuto variantu vybralo 16 %, zatímco v úspěšných zemích pouze 6 %.

Graf 21: Hodnocení příležitostí pokračovat ve výzkumném tématu do budoucna (v %)

n(úspěšné země)=233; n(ČR)=32

Pozn.: Šipka označuje statisticky významný rozdíl. Pokud výrazný rozdíl mezi dvěma hodnotami není potvrzen statistickou významností, znamená to, že sice může být vypovídající, avšak s nižší jistotou.

6. Percepce národního grantového systému ČR ve srovnání s ERC a úspěšnými zeměmi

Do šetření byla zařazena skupina otázek, která měla pomoci zachytit, jak se domácí grantové prostředí respondentů liší od pravidel a praxe ERC. Smyslem bylo mimo jiné odhadnout, zda a jak se odlišnosti v systémech promítají do úspěšné participace ve špičkové mezinárodní vědě reprezentované zde výzvami ERC, které jsou napříč Evropou vnímány jako měřítko kvality. Národní systém grantového financování (nejen) ČR netvoří jednotný celek, ale různá schémata lišící se v mnoha parametrech, zejména v zaměření a účelu podporovaného výzkumu. Otázka na porovnávání „národního systému“ tedy je dosti obtížná zejména proto, že implicitně obsahuje poměrně velké zobecnění. Na druhou stranu však takto formulovaný dotaz, i za předpokladu velkého zjednodušení, umožňuje získat představu o převažujícím hodnocení určitých aspektů systému, zejména v porovnání s jiným systémem, od těch vědců, kteří mají zkušenost s oběma systémy.

Účastníkům šetření bylo předloženo 13 obecně formulovaných aspektů, které se běžně používají při popisu systémů financování vědy:

- zaměření na vědeckou excelenci (focus on scientific excellence)
- zaměření na high-risk high-gain výzkum (focus on high-risk, high-gain research)
- zaměření na kreativitu (focus on creativity)
- dostupná podpora při podávání žádosti (available support in application process)
- individuální přístup (individual approach)
- kompetitivnost (competitiveness)
- nízká míra úspěšnosti (low success rate)
- férovost a profesionalita (fairness and professionalism)
- velkorysý rozpočet (generous budget)
- kvalitní zpětná vazba (high quality feedback)
- administrativní zátěž (administrative burden)
- zaměření na aplikovaný výzkum (focus on applied research)
- zaměření na měřitelné výstupy (focus on measurable outcomes)

Odlišnost systémů v některých aspektech neznamena nutně negativum, je i odrazem odlišného kontextu a účelu daného programu, typicky např. mají různé programy různou míru zaměření na aplikovaný výzkum nebo na high-risk high-gain projekty. V národním prostředí je financování přirozeně odlišné od špičkového evropského programu cíleně podporujícího přelomovou excelentní vědu, respektive hraniční výzkum přesahující horizont poznání (národní prostředí však musí špičkové talenty k excelentní vědě systematicky vést). Zároveň je v národním kontextu (nejen) České republiky obtížné zajistit pro vědu velkorysý rozpočet. Na druhou stranu mnohé z uvedených aspektů jsou považovány za nezpochybnitelné atributy kvalitního systému (nejen) podpory vědy a výzkumu (např. férovost a profesionalita) a jiné ve své přemíře naopak za negativní aspekt snižující efektivitu systému (administrativní zátěž, zaměření na měřitelné výstupy).

Na úvod byl zjišťován **obecný názor** respondentů, zda nacházejí mezi systémem ERC a národním financováním vědy významné rozdíly. Nadpoloviční většina respondentů z ČR se domnívá, že mezi systémem ERC a národním grantovým systémem jsou zásadní rozdíly (54 %). Tento názor vyjadřuje i 49 % respondentů z úspěšných zemí. Ačkoli jednotlivé rozdíly nejsou statisticky

významné, celkové rozložení odpovědí se zdá naznačovat mírně vyšší poukazování na rozdíly od českých respondentů – viz Graf 22.

Graf 22: Obecné srovnání národního systému grantové podpory vědy a ERC systému podle názoru respondentů (v %)

n(úspěšné země)=240; n(ČR)=35

Detailnější možnosti rozboru poskytuje porovnání systémů z hlediska výše uvedených 13 aspektů (viz Graf 23, Tabulka 3 a Graf 27). Respondenti hodnotili každý z nich na škále 1-5, kde 1 znamená, že aspekt v systému zcela chybí, a 5 znamená, že je aspekt plně přítomný.

Graf 23 zobrazuje srovnání, jak hodnotili charakteristiky domácího prostředí své země vědci z ČR a z úspěšných zemí. Aspekty jsou seřazeny od nejvýraznějšího po nejméně výrazný v úspěšných zemích. Vysoce přítomné jsou v těchto zemích zejména zaměření na vědeckou excelenci (průměrné skóre 4,00) a kompetitivnost (3,78). Nadprůměrně je hodnocena i nízká míra úspěšnosti (3,60) a férovost a profesionalita (3,48). Kolem střední úrovně hodnocení se pohybuje administrativní zátěž (3,08), zaměření na kreativitu (3,03), měřitelné výstupy (3,00) a dostupná podpora během podávání žádosti (2,91).

Naproti tomu v českém prostředí je jako jednoznačně nejvýraznější prvek hodnoceno zaměření na měřitelné výstupy (4,21), dále nízká míra úspěšnosti (3,91), administrativní zátěž (3,85) a kompetitivnost (3,79). Nadprůměrně je vnímáno také zaměření na vědeckou excelenci (3,59). Průměrně je hodnocena férovost a profesionalita (3,03).

Tabulka 3 pak obsahuje přehled rozdílů mezi systémem ČR a úspěšných zemí. V tabulce je odhlédnuto od absolutního hodnocení jednotlivých charakteristik, do jaké míry jsou či nejsou v systémech přítomny, a je zde zachycena pouze velikost rozdílů v hodnocení, aby strukturálně vynikly klíčové roviny odlišnosti systémů.

Graf 23: Srovnání, do jaké míry jsou dle respondentů vybrané aspekty přítomny v českém systému grantové podpory vědy a v národních systémech úspěšných zemí (průměrná skóre)

n(úspěšné země)=214; n(ČR)=34

Pozn.: Hodnoty vyjadřují průměrná skóre na škále 1-5, kde 1 znamená aspekt zcela chybí a 5 znamená aspekt plně přítomný. Statistická významnost v rámci škál je označena šipkami.²² Pokud výrazný rozdíl mezi dvěma hodnotami není potvrzen statistickou významností, znamená to, že sice může být vypovídající, avšak s nižší jistotou.

Podrobněji můžeme rozdílný obrázek vědeckého prostředí v ČR a v úspěšných zemích ilustrovat sedmi aspekty, jejichž odlišnost byla potvrzena vysokou statistickou významností²³ v rámci škál, a to i přes nízký počet případů za ČR. Jak byly tyto aspekty hodnoceny, zobrazují následující grafy. Graf 24 zachycuje prvky výraznější v úspěšných zemích: zaměřením na vědeckou excelenci, férovost a profesionalitu, individuální přístup, soustředění na high-risk high-gain výzkum. Ve všech těchto výsledcích je zřejmé rozložení odpovědí poukazující na vyšší vnímanou přítomnost těchto znaků v úspěšných zemích než v ČR.

²² Zjištěná statistická významnost v rámci škál většinou koresponduje i s celkovým rozdílem mezi průměrným skórem dvou srovnávaných skupin (zde úspěšných zemí a ČR). V některých případech však indikuje významný rozdíl uvnitř škály, tedy strukturu rozložení odpovědí, které se nepromítlo do rozdílu v průměrných skórech (např. zde dostupná podpora při podávání žádosti, kde byli čeští respondenti výrazně rozdělení na dvě skupiny podle toho, zda se domnívají, že tento aspekt v systému je nebo není přítomen, výsledné průměrné skóre však tento vnitřní rozpor skryje).

²³ Viz kapitola Metodika.

Tabulka 3: Rozdíly mezi systémy grantové podpory v úspěšných zemích a ČR (škála 1-5, kde 1 znamená aspekt zcela chybí a 5 znamená aspekt plně přítomný, rozdíl průměrných skóre)

Aspekt		Rozdíl ČR – úspěšné země
Mnohem výraznější v úspěšných zemích	Zaměření na high-risk high-gain výzkum	-0,47
	Férovost a profesionalita	-0,45
	Individuální přístup	-0,43
	Zaměření na vědeckou excelenci	-0,41
Výraznější v úspěšných zemích	Kvalitní zpětná vazba	-0,34
	Zaměření na kreativitu	-0,23
	Velkorysý rozpočet	-0,22
	Zaměření na aplikovaný výzkum	-0,14
Srovnatelný	Dostupná podpora při podávání žádosti	-0,05
	Kompetitivnost	0,01
Výraznější v ČR	Nízká míra úspěšnosti	0,31
Mnohem výraznější v ČR	Administrativní zátěž	0,77
	Zaměření na měřitelné výstupy	1,21

Pozn.: Hodnoty vyjadřují rozdíl průměrných skóre.

Graf 25 ukazuje vnitřně heterogennější výsledek v hodnocení dostupné podpory během přípravy žádosti. Zatímco odpovědi vědců z úspěšných zemích jsou rovnoměrně rozloženy kolem dominantní střední hodnoty, v souboru českých respondentů je patrné ostřejší vnímání tohoto aspektu (není tak silná preference střední hodnoty) a rozdělení na dvě názorové skupiny, z nichž jedna hodnotí podporu jako v systému spíše přítomnou (celkem 32 %), a druhá, větší, jako spíše nepřítomnou (50 %).

Graf 26 pak zachycuje dva aspekty, které z daného srovnání vyšly jako více přítomné v českém systému: administrativní zátěž a zaměření na měřitelné výstupy, přičemž zejména u druhého jmenovaného je rozdíl velmi výrazný (celkem 82 % českých respondentů hodnotilo tento aspekt jako přítomný, oproti pouze 30 % v úspěšných zemích).

Graf 24: Podrobnější pohled na statisticky významné rozdíly: aspekty výraznější v úspěšných zemích (v %)

n(úspěšné země)=209-217; n(ČR)=33-34

Graf 25: Podrobnější pohled na statisticky významné rozdíly: dostupná podpora – rozdíly v rámci škály (v %)

n(úspěšné země)=215; n(ČR)=34

Graf 26: Podrobnější pohled na statisticky významné rozdíly: aspekty výraznější v ČR (v %)

n(úspěšné země)=212-216; n(ČR)=34

Další rozměr analýzy získáme, když do srovnání zahrneme kromě ČR a úspěšných zemí i systém ERC (viz Graf 27²⁴). Ten, ačkoli principiálně nevyhnutelně odlišný, může sloužit jako měřítko kvalitního financování excelentní vědy, nebo minimálně odkazovat na způsob fungování a uvažování, kterému by se české prostředí mělo snažit přiblížit, pokud mají čeští vědci stále více úspěšně zapojovat do této prestižní soutěže. Graf potvrzuje, že systém ERC grantů je vnímán jako mnohem odlišnější, než národní systémy navzájem od sebe, a to zejména ve vysoce hodnocených charakteristikách jako je zaměření na vědeckou excelenci, velkorysý rozpočet, zaměření na high-risk high-gain výzkum a kreativitu. Český systém se v tomto srovnání vymyká specificky především velmi výrazným soustředěním na měřitelné výstupy a vysoce vnímanou administrativní zátěží.

Konkrétněji mnozí respondenti komentovali systém v rámci otevřených slovních odpovědí. Bylo získáno celkem 10 poměrně rozsáhlých odpovědí za ČR a 23 za úspěšné země, což dokladuje vysokou osobní angažovanost zejména českých vědců. Opakovaně se u nich objevuje výpověď o odlišných charakteristikách různých aktérů grantového systému, kde vedle relativně dobře fungujících grantových schémat jako je GAČR, která jsou férovější a disponující kvalitnějším hodnocením, stojí programy MŠMT vnímané jako administrativně přetížené, méně transparentní bez přítomnosti špičkového peer review. Charakteristikou českého systému často zmiňovanou v otevřených otázkách je dále podfinancování, krátký horizont podpory a klesající úspěšnost při rostoucí konkurenci, spolu s přehnaným důrazem na kvantitativní ukazatele a „vykazování“, které podle respondentů vytlačují kvalitu, originalitu i ochotu riskovat.

²⁴ Do srovnání bylo vloženo hodnocení systému ERC podle názoru všech respondentů. V jistém smyslu objektivnějšího srovnání mezi českým a ERC systémem by bylo dosaženo, pokud bychom srovnávali v obou případech pouze názory českých respondentů. Nicméně v tomto případě byla dána přednost větší statistické mohutnosti, kterou disponují souhrnné názory celku respondentů ze všech zemí na systém ERC. Je však pravděpodobné (a potvrzené na jiných místech šetření), že respondenti ze zemí s kvalitním a málo administrativně zatíženým systémem mají tendenci vnímat prostředí ERC jako méně odlišné od národního systému než respondenti z ČR.

Graf 27: Grafické srovnání českého systému, národních systémů úspěšných zemí a ERC podle názoru respondentů

Pozn.: Body jsou vyneseny v měřítku podle průměrných skóre na škále 1-5, kde 1 znamená aspekt zcela chybí a 5 znamená aspekt plně přítomný. Aspekty nemají nutně vždy pozitivní nebo negativní hodnotící znaménko, jsou seřazeny podle míry jejich přítomnosti v prostředí ERC, po směru hodinových ručiček.

V úspěšných zemích se komentáře soustředí spíše na to, jakým způsobem národní financování formuje typ podporované vědy: často je popisováno jako konzervativnější než ERC, s větším tlakem na proveditelnost, předběžná data a tematické či kolaborativní rámce, což omezuje prostor pro vysoce rizikový a průlomový výzkum. Stejně jako v ČR zaznívá, že národní granty mívají nižší rozpočet a proměnlivou kvalitu hodnocení a v některých případech zatěžující administrativu.

Shrnutí a závěr

Studie vychází ze srovnání odpovědí držitelů ERC grantů působících v ČR a v zemích, jejichž žadatelé jsou v soutěži o ERC granty mezi ostatními zkoumanými zeměmi nadprůměrně úspěšní (tzv. „úspěšné země“). Do této skupiny bylo zařazeno Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Belgie a Francie, které měly z celkového počtu ERC žádostí alespoň 15 % přijatých k realizaci. Přes určitá metodická omezení (menší počet respondentů za ČR, časově souhrnný charakter dat napříč celou existencí ERC) získaná data ukazují vnitřně konzistentní obrázek a odpovídají i dalším zdrojům informací a kvalitativní validaci. Výsledky tedy lze brát jako smysluplný indikátor charakteristik českého vědeckého prostředí v porovnání s vyspělejšími systémy. Studie tak vytváří analytický rámec pro interpretaci zkušeností držitelů ERC grantů ve vztahu k institucionálním kapacitám, dostupným podpůrným mechanismům a bariérám, které mohou ovlivňovat schopnost v českém prostředí nejen ERC grant získat, ale také jej využít jako impuls pro rozvoj výzkumných týmů a pracovišť. Zároveň ukazuje českou zkušenost v širším evropském ekosystému excelence, kdy umožňuje srovnat výpovědi českých držitelů s držiteli ze zemí, které vytvářejí kvalitnější základnu podpory vědy a výzkumu a zvyšují tak konkurenceschopnost svých vědců na mezinárodní úrovni.

Při interpretaci dat je třeba brát v úvahu, že se jedná o souhrnná data za celou dobu existence ERC grantového programu (od r. 2007). V ČR přitom došlo v posledních letech k výraznému vývoji směrem k většímu zájmu a postupně i k vyšší úspěšnosti v získávání ERC grantů, který je do velké míry nesen aktivitami cíleně zaměřenými na podporu českých vědců v této oblasti (realizovanými Technologickým centrem Praha a s ním spolupracující expertní skupinou).

Motivace pro usilování o ERC grant jsou v úspěšných zemích i v ČR v jádru dosti podobné. ERC žádost je pro vědce především prostředkem, jak rozvinout vlastní výzkumnou myšlenku a posunout téma. V českém prostředí se však o něco více než v úspěšných zemích promítá prvek existenční a institucionální nejistoty – úspěch v ERC je častěji spojován s potřebou stabilizovat vlastní pracovní pozici a podmínky pro práci. To lze interpretovat jako signál, že v ČR ERC nefunguje jen jako prestižní možnost pro nejlepší, ale také jako jedna z cest, jak si vytvořit prostor a zdroje pro kvalitní výzkum v systému, který ambiciózní vědci vnímají jako méně schopný zajistit adekvátní podmínky.

České prostředí má dnes již dobře rozvinutou bázi externě poskytované **podpory** pro zájemce o ERC grant (Technologické centrum Praha a s ním spolupracující expertní skupina), kterou žadatelé zpravidla využívají a pozitivně kvitují. Zároveň je ale patrná ve srovnání s vyspělejšími zeměmi slabší opora v domovských institucích žadatelů. V úspěšných zemích je ERC kompetence a infrastruktura více „normalizovaná“ uvnitř institucí (projektové kanceláře, dedikovaný personál, rutinní komunikace), zatímco v ČR se uchazeči častěji obracejí na zmiňovanou specializovanou podporu zvenčí.

Dobře fungující podpora v ČR zahrnuje zejména praktický nácvik prezentace (mock interview), který většina žadatelů absolvovala, a považovala ho zároveň za maximálně užitečný, obdobně i informace, na čem záleží při hodnocení, podpora při psaní obsahu žádosti a sdílení zkušeností s jinými žadateli/držiteli. Tyto oblasti je tedy možné považovat z pohledu respondentů za poměrně dobře pokryté a efektivní. Z celkového pohledu nelze říci, že by českým žadatelům něco zásadního v podpoře chybělo. Pozornost si však zaslouží několik typů podpory, která některým respondentům chyběla, a zároveň ti, kteří ji obdrželi, ji vnímali jako velmi přínosnou. Jedná se

zejména o osobní/psychologickou podporu, dále o otázky sestavování výzkumného týmu a volbu výzkumného tématu.

Ve výsledcích se odráží skutečnost, že čeští žadatelé potřebují podporu častěji i při formulaci samotného obsahu či tématu, zatímco uchazeči ze silnějších zemí jsou v přístupu samostatnější, sebevědomější a projevují větší iniciativu. Dovednosti potřebné k podání úspěšného ERC projektu jsou mezi vědci z úspěšných zemí větší samozřejmostí, a jsou zároveň podepřeny spíše kontextem kvalitního institucionálního zázemí než úzkým vedením při přípravě žádosti. Vzhledem k tomu, že respondenty šetření byli výhradně úspěšní žadatelé, lze říci, že vědci z úspěšných zemí získávají ERC granty i přesto, že v souhrnu nemívají takovou míru cílené podpory při přípravě žádosti jako čeští žadatelé.

Kromě vyhodnocení obdržené podpory byl zjišťován i širší kontext, který podle názoru respondentů podmínil získání ERC grantu, tzv. **faktory úspěchu**. Výsledky ukazují, že čeští řešitelé interpretují vlastní cestu k úspěchu mírně odlišně od žadatelů z úspěšných zemí. Vedle očekávatelného faktoru kvalitních vědeckých výsledků kladou oproti úspěšným zemím větší důraz na mezinárodní zkušenost a na sdílení zkušeností s lidmi, kteří ERC procesem prošli (téměř jistě se do velké míry jedná o experty sdružené ve výše uváděné skupině spolupracující s TC Praha). To lze interpretovat tak, že to, co je v úspěšných zemích častěji „automatickou“ či apriorní součástí kariérního a institucionálního prostředí, je v ČR vnímáno jako rozhodující konkurenční výhoda. V souladu s výše uvedeným se institucionální podpora a podpora od seniorních vědců v české skupině objevuje jako méně významný faktor.

Podobně se specifika českého vědeckého prostředí projevují i při hodnocení **překážek** při přípravě žádosti. Vysoká pracovní zátěž, respektive obtíž skloubit přípravu s běžnou prací, je dominantním problémem jak v ČR, tak ve vyspělých zemích. Nicméně v ČR data ukazují na výraznější tlak v rovině work-life balance a zároveň větší podíl respondentů, kteří alespoň do určité míry pocítují nedostatečný zájem a podporu ze strany domovské instituce. V ČR se zde také opět ukazuje o něco častější nejistota při formulaci dostatečně robustního tématu.

Celkový obraz dokresluje i hodnocení obtíží, se kterými se grantisté potýkali během vlastní **realizace grantu**. V úspěšných zemích dominují „standardní“ výzvy špičkového výzkumu (čas, nábor lidí, rozpočtové tlaky). V ČR je v tomto situace obdobná, nicméně výrazně se k nim přidávají i institucionální bariéry a sociálně-psychologické dopady na hlavní řešitele a jejich týmy. Jako české specifikum lze identifikovat kombinaci nízké podpory ze strany vedení, zklamání z institucionálního prostředí, stresu/vyhoření, nejistoty v roli lídra a problémy s motivací některých členů týmu, což dokládá ve srovnání s úspěšnými zeměmi nižší schopnost institucionálního prostředí vytvořit každodenní pracovní podmínky, v nichž se může hlavní řešitel dlouhodobě soustředit na kvalitní vědu a udržet funkční tým. V ČR existuje určitý "odpor prostředí", který je pro špičkové vědce mnohem více vyčerpávající než v zahraničí, což je možné vnímat jako určitou formu mrhání talenty, respektive jejich vysokým potenciálem. Vysoká míra pochybností o sobě zároveň ukazuje, že **české vědecké prostředí má problém vychovávat a podporovat sebevědomé lídry**.

Výmluvné hodnocení situace v ČR z pohledu respondentů pak přináší srovnání **národního grantového systému** s charakteristikami typickými pro úspěšné země (a v širším kontextu i s měřítkem ERC). Český systém je podle respondentů ve srovnání s vyspělejšími zeměmi velmi výrazně definovaný důrazem na měřitelné výstupy a vysokou administrativní zátěží. Naproti tomu znaky, které se v úspěšných systémech pojí s kvalitním financováním špičkové vědy (férovost a profesionalita, individuální přístup, prostor pro high-risk/high-gain a kreativitu, silnější orientace

na excelenci), jsou v ČR vnímané jako slabší. Otevřené odpovědi pak tento obraz konkretizují: respondenti popisují český systém jako podfinancovaný, s kratším horizontem podpory, s rostoucí konkurencí a klesající dosažitelností grantového financování, a s kulturou, kde kvantitativní ukazatele a administrativní vykazování vytlačují kvalitu, originalitu i ochotu riskovat. Zároveň se zde objevuje rozlišování mezi různými aktéry systému – vedle relativně lépe hodnocených schémat (GA ČR) jsou zmiňované i programy vnímané jako administrativně přetížené a méně transparentní, s menší přítomností špičkového peer review. I v kontextu úspěšných zemí respondenti vypovídají o konzervativnosti národních grantů ve srovnání s ERC, nižší úrovni finančních zdrojů, méně kvalitním hodnocením v některých schématech, nicméně celkové vyznění odpovědí z ČR je systémově a napříč různými rovinami kritičtější a odpovědi jsou silně osobně angažované.

Celkově lze zjištění číst jako apel na systematické posilování podmínek pro excelentní výzkum: na stabilnější a předvídatelnější rámec podpory (která je doposud v ČR stále hlavně na bázi osobní iniciativy angažovaných jednotlivců a skupin), na snižování zbytečné administrativní zátěže, na systematický rozvoj výzkumných institucí, aby byly schopny poskytovat kvalitní a stimulující zázemí pro špičkové vědecké týmy, pro uspokojující a motivující vědeckou kariéru, a zejména pak pro formování sebevědomých a samostatných vědeckých osobností s vůdčími schopnostmi.

Příloha: Dotazník

Survey on Experiences with ERC Grants – questionnaire

INFORMED CONSENT

Purpose of the Study

The purpose of this research is to better understand the conditions of researchers seeking prestigious ERC grants.

Participation and Procedure

Completing the survey will take approximately 20-30 minutes.

Participation is voluntary. You may withdraw at any time.

What Data Will Be Collected?

Your responses to the survey.

For the purpose of distributing the survey, we are using contact information (such as name or email addresses). These contact details will not be linked to your survey responses and will not be included in the research dataset. After distribution, contact information will be stored separately and securely, and will not appear in the results.

How Will the Data Be Used?

The data are used solely for research purposes. Results are reported only in aggregated and anonymized form in publications, reports, articles, etc.

Your individual responses will not be publicly accessible and cannot be used to identify you.

Legal Basis for Processing

Processing of your data is based on your consent under Article 6(1)(a) of the GDPR.

How Long Will We Keep the Data?

Data will be stored for 2 year for research purposes and will then be securely anonymized or deleted.

Who Will Have Access to the Data?

Only members of the research team will have access to the data.

Your Rights under GDPR

You have the right to:

withdraw your consent at any time,

request access to, rectification or erasure of your data,

request restriction of processing,

lodge a complaint with a supervisory authority (in the EU, this is usually your national data protection authority).

Contact for Withdrawal of Consent or Questions

If you wish to withdraw your consent or have any questions regarding the processing of your data, please contact: survey@nvf.cz

Participant Consent

By clicking “I agree,” I confirm that:

I have read and understood the information above,

I voluntarily agree to participate in this study,

I consent to the processing of my data for the purposes of this research.

Choose one of the following answers:

- I Agree
- I Do Not Agree

MOTIVATION AND OVERCOMING BARRIERS

- **How the first idea to apply for an ERC grant was born? (If you have been awarded multiple ERC grants, please refer to your first one.)**

It was:

Please choose **only one** of the following:

- your own idea
- your mentor or supervisor's suggestion
- a suggestion of another researcher
- an appeal from your institution
- an appeal from outside of your institution

- **What motivated you personally to apply for an ERC grant?**

For each item in the following list, please rate its importance to you on a scale from 1 to 4, where 1 means “not an important motivation” and 4 means “a key motivation.”

	1 – not an important motivation	2	3	4 – key motivation
				1 2 3 4
Development of your topic / motivation to solve a research problem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Improving/maintaining own job position (including financial security)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scientific prestige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Advancement to a higher position in your career	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Expanding your opportunities for further scientific work (e.g. increasing visibility or possibility to relocate to another country)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Other motivation – please describe:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Before submitting your successful ERC application, you:**

Please choose **only one** of the following:

- Actively sought support yourself

- Received an offer of support and decided to use it
- Received an offer of support but did not make use of it
- Did not seek or receive any support

➤ **From whom did you receive this support?**

Please choose **all** that apply:

- a senior researcher (e.g. your supervisor, mentor or group leader)
- your home institution (e.g. project office, dedicated support staff)
- another research institution
- a national (public) institution
- a European institution
- an independent non-formal/non-for-profit body or group
- a private consultancy company
- Other:...

➤ **How did you learn about the opportunity to get this support? (Please select the most relevant option)**

Please choose **only one** of the following:

- It is common knowledge within our institution
- From colleagues
- From a mentor / supervisor
- From your institution (e.g. from management, newsletter...)
- From a dedicated unit/staff member within our institution
- From another source (e.g. another institution, national R&D authorities)
- From public media
- In another way

➤ **In what form was the support provided to you?**

Please choose **all** that apply:

- Informal communication
- Written or telephone consultation
- Provision of informational materials (incl. web-based)
- Individual meeting(s)
- Organised seminar(s) or workshop(s)
- Mentoring during the application preparation period
- Other:...

➤ **What was the content of the support you received?**

Please choose **all** that apply:

- Basic information (e.g. what an ERC grant is, when and how to apply)
- Information about what matters in evaluation
- Research topic (e.g. how to choose and develop it)
- Methodological issues
- Questions related to building the project research team
- Project budget issues

- Support in drafting the content of the proposal (e.g. review or feedback on the content)
- Review of the formal aspects of the proposal (e.g. language editing)
- Practical training for presenting the proposal in person (e.g. mock interview)
- Personal/psychological support (e.g. boosting confidence, providing a sense of backing, having someone to turn to in difficulties)
- Experience sharing with other applicants/grant holders
- Other:....

➤ **Please now rate how useful each type of support was in helping you obtain your ERC grant.**

Please rate each selected option on a scale from 1 to 4, where 1 means “not very important” and 4 means “essential.”

	1 – not very important	2	3	4 – essential
Type of support				1 2 3 4
Basic information (e.g. what an ERC grant is, when and how to apply)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Information about what matters in evaluation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Research topic (e.g. how to choose and develop it)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Methodological issues	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Questions related to building the project research team	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Project budget issues	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support in drafting the content of the proposal (e.g. review or feedback on the content)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Review of the formal aspects of the proposal (e.g. language editing)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Practical training for presenting the proposal in person (e.g. mock interview)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personal/psychological support (e.g. boosting confidence, providing a sense of backing, having someone to turn to in difficulties)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Experience sharing with other applicants / grant holders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

➤ **Please indicate what you felt was missing in the support (or what content should have been provided to a greater extent):**

Please choose **all** that apply:

- Basic information (e.g. what an ERC grant is, when and how to apply)
- Information about what matters in evaluation
- Research topic (e.g. how to choose and develop it)
- Methodological issues
- Questions related to building the project research team
- Project budget issues
- Support in drafting the content of the proposal (e.g. review or feedback on the content)
- Review of the formal aspects of the proposal (e.g. language editing)
- Practical training for presenting the proposal in person (e.g. mock interview)
- Personal/psychological support (e.g. boosting confidence, providing a sense of backing, having someone to turn to in difficulties)
- Experience sharing with other applicants/grant holders
- Other:

DIFFICULTIES ENCOUNTERED

Now we move to a new topic: the actual ERC grant application process.

➤ **What difficulties did you encounter when applying for an ERC grant?**

For each item in the following list, please rate its severity on a scale from 1 to 4, where 1 means “not a difficulty” and 4 means “a major difficulty.”

	1 – not a difficulty	2	3	4 – major difficulty
Difficulty	1	2	3	4
Limited support / low interest from your institution or local workplace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lack of time to prepare (e.g. idea crystallized too late, or the time required was misjudged)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Difficulty identifying a research topic robust enough for the ERC standards	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A challenge in balancing work on the application with private life (e.g. caring for family)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A challenge in combining work on the application with other work commitments (e.g. teaching at university, other research projects)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Low self-confidence (you thought you didn't have much of a chance)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Other difficulties – please describe:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If other, please specify:

➤ **Did you succeed in obtaining an ERC grant on your first attempt? (If you have been awarded multiple ERC grants, please refer to your first one.)**

Please choose **only one** of the following:

- Yes
- No

➤ **Please indicate how many attempts (including successful attempt) it took you to obtain an ERC grant:**

.....

FACTORS OF SUCCESS

➤ **In your opinion, how important were the following in helping you draft a successful ERC grant application. (Please select three most important factors)**

Please select at most 3 answers

- Support and understanding from your partner/family
- Your previous scientific achievements (e.g. prestigious publications)
- International experience
- Well-developed methodological approach

- Institutional support (e.g. of a project office)
- Support from a senior researcher (e.g. your supervisor / mentor)
- Sharing of experience (support from colleagues with ERC application experience)
- Support from the national R&D system (e.g. public institutions, advisory services, initiatives promoting ERC participation)
- Support / advice from European institutions (e.g. directly from ERC bodies or others)
- Practical training for presenting the proposal in person (e.g. mock interviews, workshops for applicants)
- Other:

SITUATION IN THE COUNTRY

➤ **In what country were you based at the time you received your first ERC grant?**

Please choose **only one** of the following: list of countries

We would now like you to compare, in general terms, the ERC grant scheme with the main national R&D funding programmes in {country} (as indicated in the previous question). We understand that these systems naturally differ, and this is not necessarily a drawback. Our aim is to better understand the differences.

➤ **Overall, would you describe the ERC environment compared to the main national programmes as:**

Please choose **only one** of the following:

- more or less comparable
- there are some differences
- there are major differences
- they are something completely different – not comparable
- I am unable to judge

➤ **Please assess the extent to which each aspect is present in the ERC environment.**

Use a 5-point scale, where 1 = not present at all and 5 = fully present.

	1 – not present at all	2	3	4	5 – fully present
	1	2	3	4	5
Focus on scientific excellence	<input type="checkbox"/>				
Focus on high-risk, high-gain research	<input type="checkbox"/>				
Focus on creativity	<input type="checkbox"/>				
Available support in the application process	<input type="checkbox"/>				
Individual approach	<input type="checkbox"/>				
Competitiveness	<input type="checkbox"/>				
Low success rate	<input type="checkbox"/>				
Fairness and professionalism	<input type="checkbox"/>				
Generous budget for the grant	<input type="checkbox"/>				
High-quality feedback	<input type="checkbox"/>				

	1	2	3	4	5
Administrative burden	<input type="checkbox"/>				
Focus on applied research	<input type="checkbox"/>				
Focus on measurable outcomes (e.g. number of publications)	<input type="checkbox"/>				

- **Please assess the extent to which each aspect is present in {country} national research funding environment. Use a 5-point scale, where 1 = not present at all and 5 = fully present. (We are aware that national systems are internally very heterogenous. Still, please try to look at the system as a whole in general terms.)**

	1 – not present at all	2	3	4	5 – fully present	
		1	2	3	4	5
Focus on scientific excellence	<input type="checkbox"/>					
Focus on high-risk, high-gain research	<input type="checkbox"/>					
Focus on creativity	<input type="checkbox"/>					
Available support in the application process	<input type="checkbox"/>					
Individual approach	<input type="checkbox"/>					
Competitiveness	<input type="checkbox"/>					
Low success rate	<input type="checkbox"/>					
Fairness and professionalism	<input type="checkbox"/>					
Generous budget for the grant	<input type="checkbox"/>					
High-quality feedback	<input type="checkbox"/>					
Administrative burden	<input type="checkbox"/>					
Focus on applied research	<input type="checkbox"/>					
Focus on measurable outcomes (e.g. number of publications)	<input type="checkbox"/>					

If you will, you may elaborate more on this aspect:

- **During your first ERC grant implementation, did you change your country or institutional affiliation?**

Please choose **only one** of the following:

- Yes – I changed the country
- Yes – I changed the institution (not the country)
- No

- **What was the main reason for this move?**

Please choose **only one** of the following:

- Lack of support at the previous place
- Lack of flexibility at the previous place
- Seeking new opportunities for scientific development
- Other reasons – non related to the scientific environment

CHALLENGES IN GRANT IMPLEMENTATION

- **Have you already completed at least three years of work on any ERC grant in the position of PI?**

Choose one of the following answers

Please choose **only one** of the following:

- Yes
- No

- **Which of the following aspects have represented major challenges for you during the implementation of your ERC grant? (Please select all relevant aspects)**

Please choose **all** that apply:

Institutional Support

- Low support from the management of the host institution (e.g. insufficient administrative or legal assistance)
- Low support from local department or workplace (e.g. not providing flexible and welcoming environment)
- Inadequate infrastructure (e.g. lack of laboratory, technical, or office facilities)
- Rigid institutional rules and duties hinder effective work on the ERC project

Financial Issues

- Rising costs (e.g. salaries, energy, equipment)
- Taxation and insurance (e.g. uncertainties about payroll taxation or levies for foreign staff)
- Salary-related limits on the part of the host institution (e.g. no/low possibility of pay rise linked to participation in the grant)
- Other financial limits on the part of the host institution (e.g. internal rules preventing flexible use of funds for travel, service contracts etc.)
- Unexpected/unforeseen costs

Human Resources

- Recruitment difficulties (e.g. attracting qualified researchers or technical staff)
- Outflow of staff (e.g. team members leaving for other projects, going abroad, or leaving academia)
- Visa and residence-related barriers for international staff
- Low motivation of some team members (e.g. due to excessive workload, uncertainty, or conflicts)
- Team diversity (challenges related to e.g. cultural, language, or working style differences)

Scientific Work

- Unforeseen research complications (e.g. theoretical or methodological difficulties)
- Dependence on external partners (e.g. delays or failure on the part of collaborating institutions or suppliers)

Principal Investigator Role

- High workload of PI (e.g. due to combining research, management, and administrative tasks)
- Disillusion related to the institutional environment (i.e. you expected better support/positive developments that have not occurred)
- Conflicts with other responsibilities (e.g. teaching, other grants, or faculty leadership roles)
- Demanding team management (lack of time for actual research)

Personal and Psychological Aspects

- Stress and burnout
- Disruption of work–life balance
- Self-doubt as a research team leader

OPPORTUNITIES

- **How do you see the opportunities for continuing your research topic once the ERC project has ended or will end? (Use a 5-point scale, where 1 = no opportunities and 5 = excellent opportunities).**

Choose one of the following answers

Please choose **only one** of the following:

- No opportunities at all
- Few opportunities
- Some opportunities
- Good opportunities
- Excellent opportunities
- I´m not able to assess

IDENTIFICATION

To conclude, we kindly ask you to provide a few details about yourself for the purposes of statistical evaluation of this survey:

- **What is your gender?**

Please choose **only one** of the following:

- Male
- Female
- Other identification
- Prefer not to say

- **Your age:....**

- **In what year did you obtain your PhD?....**

- **In what country did you obtain your PhD?**

Please choose only one of the following: list of countries

➤ **Would you like to receive the final study resulting from this survey?** If yes, please leave your email address below. Your email will only be used for sending the study:....

➤ **Would you be interested in providing further input on this topic, for example through individual consultation or participation in (online) discussion groups in the future?** If yes, please leave your email address where we can contact you. Thank you.

.....

END

Thank you very much for sharing your experience!